

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Alessandra Maldonado Honorato, 2003913

Luciano Lopes da Silva, 2009349

Melina Boratto Urtado, 2000711

Rafael Delalibera Rodrigues, 2000895

Predição de *links* em Redes de Interação Medicamentosa: Uma Breve Investigação na Detecção de Novas Interações

Vídeo do Projeto Integrador

<https://www.youtube.com/watch?v=wrhRLrxRi-E>

São João da Boa Vista - SP
2023

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

**Predição de *links* em Redes de Interação Medicamentosa: Uma Breve
Investigação na Detecção de Novas Interações**

Relatório Técnico - Científico apresentado na disciplina de Projeto Integrador para o curso de Bacharelado em Ciência de Dados da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP).

São João da Boa Vista - SP
2023

HONORATO, Alessandra Maldonado; SILVA, Luciano Lopes da; URTADO, Melina Boratto; RODRIGUES, Rafael Delalibera. **Predição de *links* em Redes de Interação Medicamentosa: Uma Breve Investigação na Detecção de Novas Interações.** 66f. Relatório Técnico-Científico. Bacharelado em Ciência de Dados – **Universidade Virtual do Estado de São Paulo**. Tutor: Eliana Carvalho Dota; Flavia Regina Boaventura Medina. Polo São João da Boa Vista, 2023.

RESUMO

A descoberta de novas interações medicamentosas é uma tarefa científica de grande interesse para saúde pública. Porém, a evolução desse conhecimento esbarra em limitações práticas que impedem seu avanço no ritmo desejado. Seja devido à explosão combinatória ao tentar examinar todos os possíveis pares e grupos de interação, seja pelas limitações metodológicas na identificação de todos os mecanismos farmacodinâmicos e farmacocinéticos potencialmente envolvidos e ainda desconhecidos. Essas limitações posicionam o problema num cenário de alta complexidade, que envolve grandes dimensões combinatórias, níveis de incerteza e imprecisão. Desse modo, trabalhar com uma representação dessas interações no formato de rede complexa pode auxiliar na análise desses dados. Portanto, nesse trabalho investigamos a detecção de novas interações em redes de interação medicamentosa com a utilização de técnicas de detecção de *links*.

PALAVRAS-CHAVE: Interações medicamentosas; descoberta de conhecimento; redes complexas; predição de links.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1. Ilustração do conceito de predição de link em rede de interação medicamentosa.....	7
Figura 2. Processo de <i>Design Thinking</i> de 5 passos proposto pela Stanford d.school.....	19
Figura 3. Rede de interação medicamentosa do DrugBank.....	22
Figura 4. Análise da distribuição de grau da rede do DrugBank.....	24
Figura 5. Teste de aptidão da função de distribuição de grau para rede livre de escala (lei de potência).....	26
Figura 6. Valores de predição para cada aresta candidata (aplicada média móvel de 1%).....	29
Figura 7. Análise de correlação dos valores de predição para cada algoritmo.....	30
Figura 8. Ranque normalizado dos valores de predição.....	32
Figura 9. Protótipo de tela para o <i>dashboard</i> de visualização dos resultados.....	34
Figura 10. Tela principal do <i>dashboard</i> construído no Google Looker Studio.....	35
Figura 11. Evolução das versões do DrugBank quanto ao número de vértices e arestas.....	37
Figura 12. Avaliação da influência do tamanho do espaço de busca na média das pontuações finais dos algoritmos.....	41
Figura 13. Variação da média das pontuações finais dos algoritmos conforme configuração das redes comparativas.....	42

LISTAS DE TABELAS

Tabela 1. Tecnologias utilizadas no PI.....	13
Tabela 2. Propriedades da base de dados do DrugBank.....	14
Tabela 3. Medidas de rede para os dados provenientes do DrugBank.....	23
Tabela 4. Medidas sumário dos resultados da predição de <i>links</i>	28
Tabela 5. Propriedades das redes provenientes das versões do DrugBank selecionadas.....	38
Tabela 6. Avaliação dos resultados de predição de <i>links</i> conforme algoritmo e versão da rede de interação medicamentosa.....	39

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	1
1.1. OBJETIVOS.....	2
1.2. JUSTIFICATIVA, DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA E COMUNIDADE DE INTERESSE.....	3
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	5
2.1. COMPLEXIDADE E REDES COMPLEXAS	5
2.2. PREDIÇÃO DE LINKS	7
2.2.1. APLICAÇÕES	8
2.3. APLICAÇÃO DAS DISCIPLINAS ESTUDADAS NO PROJETO INTEGRADOR.....	9
3. METODOLOGIA	12
3.1. ADEQUAÇÃO AO TEMA NORTEADOR	12
3.2. TECNOLOGIAS UTILIZADAS	13
3.3. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	14
3.3.1. ORIGEM DOS DADOS.....	14
3.3.2. CONSTRUÇÃO DA REPRESENTAÇÃO EM REDE	14
3.3.3. VISUALIZAÇÃO DA REDE	15
3.3.4. ANÁLISE DESCRITIVA DOS DADOS	16
3.3.5. ANÁLISE PREDITIVA DOS DADOS.....	16
3.3.6. VISUALIZAÇÃO DOS RESULTADOS	17
3.3.7. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS.....	17
3.4. INTERAÇÃO COM A COMUNIDADE.....	18
3.5. CONSIDERAÇÕES SOBRE <i>DESIGN THINKING</i>	18
4. RESULTADOS	21
4.1. CONSTRUÇÃO DA REPRESENTAÇÃO EM REDE	21
4.2. VISUALIZAÇÃO DA REDE	21
4.3. ANÁLISE DESCRITIVA DOS DADOS	23
4.4. ANÁLISE PREDITIVA DOS DADOS.....	27
4.5. VISUALIZAÇÃO DOS RESULTADOS	33
4.6. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS.....	36
4.7. BREVE CONSIDERAÇÃO SOBRE SOLUÇÃO INICIAL E SOLUÇÃO FINAL	43
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	44
5.1. TRABALHOS FUTUROS	44
REFERÊNCIAS	46
APÊNDICE A – CÓDIGO-FONTE: DRUGBANK.PY	48
APÊNDICE B – CÓDIGO-FONTE: NETMEASURES.PY	52
APÊNDICE C – CÓDIGO-FONTE: LINKPREDICTION.PY	55
APÊNDICE D – CÓDIGO-FONTE: EVALUATELP.PY	62
APÊNDICE E – CÓDIGO-FONTE: DDINET.PY	65

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho visa cumprir os requisitos da disciplina de Projeto Integrador (PI) 4 da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP) polo de São João da Boa Vista - SP. Sua concepção toma por base a evolução dos conceitos obtidos e trabalhados por parte dos autores durante a execução dos PIs anteriores. Portanto, apesar do presente projeto não ser uma evolução incremental dos projetos anteriores, é interessante apresentar uma breve descrição desses projetos de modo a resgatar os conceitos envolvidos que culminam na ideia para o PI atual.

No PI 1 (HONORATO et al., 2021) implementamos um sistema de consulta de interações medicamentosas que possibilitava ao usuário verificar se dois medicamentos possuem ou não interação conhecida. A viabilização das informações sobre tais interações foi possível através da integração dos dados de medicamentos autorizados no Brasil (base da ANVISA) com os dados de interação medicamentosa provenientes da base DrugBank. Proporcionando, então, a consulta das interações diretamente em português e com utilização das nomenclaturas dos produtos comerciais e dos princípios ativos autorizados pela ANVISA no Brasil; trazendo uma visão unificada desses conceitos.

Para o PI 2 (HONORATO et al., 2022a) foi desenvolvido um novo módulo de integração para incorporar a fonte de dados KEGG Drug. Contemplamos, ainda, a definição e execução de diversos testes para medir a qualidade da solução final produzida, permitindo a avaliação comparativa da qualidade de ambas soluções (baseada no DrugBank vs. baseada no KEGG Drug).

Por fim, no PI 3 (HONORATO et al., 2022b) foi desenvolvido um módulo de análise de dados com a finalidade de implementar uma solução híbrida de qualidade superior, unificando a visão de dados das duas fontes de informações sobre interações medicamentosas: DrugBank e KEGG Drug. Parte das atividades de análise executadas no PI 3 resultaram, também, numa breve avaliação das redes de interações geradas a partir dessas duas fontes de informação.

Como resultado da experiência e contato com conceitos relacionados às fontes de dados de interação medicamentosa e com diversos artigos sobre temas relacionados, a ideia para o PI 4 surgiu quase que naturalmente. Em decorrência do PI 3 (HONORATO et al., 2022b), processamos os dados de interação medicamentosa gerando uma representação em rede, onde cada vértice (ou nó) representa um medicamento e as arestas (ou *links*) representam a existência de uma interação conhecida entre os medicamentos conectados por cada uma delas.

Portanto, nosso problema-específico a ser tratado neste projeto consiste em implementar uma análise de dados preditiva diretamente na rede de interação medicamentosa, com a aplicação e análise de técnicas de predição de *links*. Suscintamente, a predição de *links* consiste numa tarefa de aprendizado de máquinas aplicada em dados no formato de redes, onde se pretende descobrir quais são os *links* (arestas, ou conexões) faltantes. Para isso tais algoritmos extraem conhecimento a partir das relações topológicas já presentes na rede e inferem quais seriam as conexões faltantes mais prováveis, que aderem a esta topologia. Os resultados são então gerados como uma lista ranqueada com os links mais prováveis no topo.

É intuitivo reconhecer que ainda existem inúmeras interações medicamentosas desconhecidas e que, portanto, a rede de interação medicamentosa como é representada hoje está incompleta. Assim, nosso intuito ao aplicar essa estratégia de predição de *links* é investigar a detecção (ou descoberta) de novas interações medicamentosas ainda não relatadas na literatura científica.

1.1. Objetivos

O objetivo geral do projeto é investigar a capacidade de detecção de novas interações medicamentosas através da execução de um conjunto de análises sobre os dados de interações já existentes, com a utilização de um ou mais algoritmos de predição de *links*.

Como objetivos específicos podemos mencionar:

- Construir a fundamentação teórica para o projeto através do levantamento bibliográfico dos tópicos: Redes Complexas, Predição de Links e Trabalhos Relacionados.
- Implementar o código para análise de rede, visualização e aplicação dos algoritmos de predição de *links* selecionados.
- Desenvolver uma metodologia apropriada para avaliação dos resultados obtidos pela predição de *links*.
- Implementar uma interface para visualização dos dados e resultados.

1.2. Justificativa, Delimitação do Problema e Comunidade de Interesse

A detecção de novas interações medicamentosas é um problema científico aberto e complexo em suas diversas dimensões. São muitos os possíveis pares de medicamentos a serem avaliados e os métodos para detectar a existência de interação ainda são bastante limitados e custosos. Portanto, não é factível verificar todas as combinações possíveis, visto que além de impraticável no tempo, não há sequer garantias de possuímos o conhecimento científico, tecnológico e metodológico para, de fato, determinar todo tipo de interação existente. Logo, é bastante razoável e intuitivo assumir que o conhecimento a respeito das possíveis interações medicamentosas está incompleto.

Ao representarmos, então, os dados sobre as interações medicamentosas já descobertas no formato de rede, onde medicamentos são os nós e as conexões representam interações existentes, é possível nos utilizarmos das metodologias das áreas de redes complexas e ciência de redes para auxiliar na análise desse grande volume de dados.

Nesse contexto, assumir que a rede se apresenta incompleta, é assumir que existem interações ainda não descobertas, inclusive, entre os medicamentos já representados na rede, ou seja, na perspectiva da rede existem *links* (arestas) faltantes. Caracterizando um cenário propício para aplicação das técnicas de predição de *links*, uma tarefa de aprendizado de máquinas aplicada a dados estruturados em rede. Reiterando, essa classe de técnicas se utiliza de alguma heurística, usualmente tomando por base informações topológicas da rede, para inferir quais os *links* (arestas) com maior probabilidade de existência.

Assim, o intuito ao aplicar essa estratégia de predição de *links* é investigar a detecção (ou descoberta) de novas interações medicamentosas ainda não relatadas na literatura científica. Observamos que já existem trabalhos relacionados que exploram uma temática de aplicação semelhante, porém aqui propomos uma abordagem bastante simplificada e exploratória, a fim de verificarmos se ao utilizarmos apenas uma abordagem de rede homogênea de interações medicamentosas e os algoritmos de predição de *links* pré-existentes será possível detectar informações relevantes para o problema.

Quanto à comunidade de interesse, para este PI nossa comunidade alvo já não é mais diretamente focada nos usuários de múltiplos medicamentos. Agora, o enfoque na análise preditiva dos dados posiciona o projeto mais próximo de um referencial acadêmico-científico. Os temas cobertos pelo projeto são bastante atuais na área de aprendizado de máquinas em redes (grafos), o que configura um “*hot-topic*” (assunto de grande interesse pela comunidade científica). Portanto, os resultados desse projeto têm potencial para contribuir para a sociedade

como um todo, seja por agregar conhecimento no estado da arte para o grupo e para quem fizer uso do material que aqui produzimos, seja gerando resultados e ideias que colaborem, de fato, para pesquisas na detecção de novas interações medicamentosas.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo apresenta os tópicos principais para fundamentação teórica do presente trabalho. Os tópicos abordados são: Complexidade, Redes Complexas e Predição de *Links*. A fim de manter o escopo da fundamentação adequado à temática proposta nesse trabalho, não abordaremos conceitos relacionados diretamente com a definição e caracterização das interações medicamentosas (HONORATO et al., 2021), nem sua relevância (HONORATO et al., 2022a) e incidência no cenário nacional (HONORATO et al., 2022b). Porém, esses temas específicos já foram desenvolvidos em trabalhos anteriores e podem ser consultados diretamente nos capítulos de “Fundamentação Teórica” das respectivas referências citadas.

Simplificadamente a relação entre os tópicos se dá da seguinte forma: As interações medicamentosas se constituem como um problema de alta complexidade, envolvendo diversas dimensões, imprecisão e explosão combinatória. Desse modo, ao abstrair tais interações como uma rede, podemos nos beneficiar de recursos de análise provenientes da área de redes complexas e ciência de redes. Por fim, um conjunto de recursos específico para aplicação em redes é denominado como técnicas de predição de *link*, que possuem potencial de inferir novos relacionamentos nessa rede; foco do nosso estudo.

2.1. Complexidade e Redes Complexas

A concepção de sistemas complexos utilizando-se de modelos de abstração baseados em redes tem emergido como um tópico unificador para o estudo destes sistemas, estando presente em vários ramos da ciência (COSTA et al., 2011; NEWMAN, 2010). Redes complexas referem-se a grafos que possuem uma topologia não-trivial e são compostas por uma grande quantidade de vértices (NEWMAN, 2010) (ALBERT; BARABASI, 2002); podendo também exibir uma dinâmica temporal complexa. Ou seja, podemos interpretá-las como grafos cujas regras de conexão são desconhecidas e representam uma topologia característica do problema aplicado que representam.

Assim como os grafos, essas redes são basicamente compostas por dois tipos de elementos: Vértices (também denominados “nós”) e arestas (ou *links*). Usualmente os vértices representam alguma entidade do mundo real e as arestas simbolizam relacionamentos entre essas entidades. Essas redes podem assumir diferentes denominações conforme o tipo de representação que abstraem, podendo ser denominadas “direcionada” ou “não-direcionada” conforme a forma com que representam os relacionamentos em suas arestas. Por exemplo, nas redes direcionadas as arestas possuem sentido e uma aresta que conecta um dado vértice A ao

vértice B, não implica que o vértice B também se conecta ao vértice A. Ainda quanto à representação nas arestas, as redes podem ser ponderadas ou não-ponderadas, ou seja, quando ponderadas, as arestas apresentam uma medida de peso associada à relação, podendo representar uma força, probabilidade, distância, etc.

Ainda quanto à classificação, são ditas redes homogêneas, aquelas em que os vértices representam apenas um tipo (ou classe) de entidade e as arestas apenas um mesmo tipo de relação, ou seja, estas representações são homogêneas por toda a rede. Como exemplo, uma rede de interação medicamentosa é dita homogênea, dado que os vértices sempre representam princípios ativos (medicamentos) e as arestas sempre representam uma relação de interação entre os medicamentos conectados por tais arestas. Em contrapartida, redes heterogêneas compõem uma representação de entidades diversas, podendo também incluir diferentes tipos de relação (arestas) entre essas. Como exemplo, podemos mencionar redes de medicamentos e doenças, onde cada vértice pode representar uma dentre duas entidades diferentes, permitindo a representação de relações heterogêneas: medicamento-medicamento, medicamento-doença e doença-doença. Observe que é possível abstrair redes heterogêneas apenas ao nível dos vértices, forçando relações homogêneas e vice-versa; trata-se de um recurso de modelagem que deve ser adaptado conforme o problema a ser tratado.

Alguns exemplos de redes complexas incluem a Internet, redes neurais biológicas, redes sociais, cadeias alimentares, redes metabólicas, redes de logística, redes de distribuição de energia elétrica etc. E especificamente na área de bioinformática, podemos mencionar as redes de interação entre proteínas, redes de expressão gênica, redes de doenças, redes de propagação de doenças etc. Desse modo, é intuitivo verificar que além das redes abstratas que são modelagens de problemas através de uma estrutura em rede, existem redes que se configuram, de fato, como redes complexas naturais, ou seja, se expressam com dinâmica de redes na própria realidade, como é o caso das redes neurais biológicas.

São características intrínsecas às redes complexas (NEWMAN, 2010; NEWMAN; WATTS; BARABÁSI, 2013; STROGATZ, 2001):

- **Complexidade estrutural:** a rede expressa um padrão de conexão não-trivial, ou seja, usualmente uma topologia complexa que está diretamente associada à dimensão de complexidade que o problema que representa;
- **Evolução:** evidenciada através de alterações temporais na estrutura da rede com inclusão e remoção de vértices e conexões;

- **Diversidade de conexões:** as conexões entre os vértices podem ter muitas variações em suas características como a capacidade, o comprimento, a largura e o sentido;
- **Dinâmica complexa:** além da estrutura, o que influi em grande escala nos estados de uma rede é a dinâmica dos vértices (ou arestas). Para além de evoluir temporalmente, a própria dinâmica de evolução possui uma complexidade intrínseca.

2.2. Predição de Links

Para falar de predição de *link*, é necessário ratificar o que são redes complexas, pois, pode-se dizer, que são elas a matéria prima, a fonte de dados, necessária para prever ligações futuras. Simplificadamente, uma rede complexa é definida como um grafo, que pode ser interpretado como um conjunto de objetos com relações existentes entre si, isto é, seus vértices, ou nós, são ligados por arestas (*links*). Essas redes podem representar diversas situações que observamos em nosso cotidiano, tais como, redes sociais (Facebook, LinkedIn); transportes (rotas de avião, metrô, ônibus); saúde (interações medicamentosas), que será o objeto deste estudo. A Figura 1 ilustra esses conceitos para uma pequena amostra sintética de uma rede de interações medicamentosas, onde os vértices são representados pelos círculos, nomeados com o respectivo princípio ativo (medicamento), e as arestas (*links*) em cor laranja indicam que existe uma interação entre os medicamentos conectados por elas. A aresta tracejada indica uma aresta hipotética proveniente de alguma técnica de predição de *link*.

Figura 1. Ilustração do conceito de predição de link em rede de interação medicamentosa.

Fonte: Próprio Autor.

Dado que predição é o mesmo que previsão daquilo que irá acontecer futuramente e *link* significa ligação ou conexão. Logo, predição de *link*, do inglês *link prediction*, pode ser descrita como a previsão de haver ligação entre os elementos de uma rede complexa que ainda não estariam conectados entre si no momento atual.

Ainda na Figura 1, a Vitamina C interage tanto com o AAS como com o Antibiótico, mas ela não possui, originalmente, ligação com a insulina, por exemplo. Então, a predição de *link* poderia detectar haver certa probabilidade de interação medicamentosa entre os outros elementos, fazendo associações baseadas nas similaridades encontrados nessa rede. Segundo (REBAZA, 2013, p. 27), “A predição de *links* tem como objetivo estimar a probabilidade da existência de um *link* entre dois nós com base nas informações dos atributos dos nós e dos *links* presentes na rede”.

Os algoritmos de predição de *links* podem atuar tanto em problemas que necessitem identificar *links* faltantes (do inglês *missing link*) na rede estudada, quanto em cenários onde é necessário prever quais conexões serão feitas no futuro. Para além disso, as características representadas na rede podem também influenciar nesse processo.

O processo da predição de links pode-se basear em duas fontes de dados: as características dos membros das redes (conteúdo ou semântica), e as informações estruturais (topológicas) da rede. Embora sejam distintas, essas fontes de dados muitas vezes estão implicitamente relacionadas. (REBAZA, 2013, p. 28)

2.2.1. Aplicações

Há diversas aplicações para a predição de *link* e em diversos cenários, pois, onde houver uma rede estruturada e conexa, esta técnica poderá ser utilizada para prever mudanças e antecipar a tomada de decisão. São exemplos:

Predição em Redes Sociais: A aplicação de predição de *links* com maior representatividade na literatura é a predição de novos relacionamentos em redes sociais, como a predição de novas amizades (LIBEN-NOWELL; KLEINBERG, 2003 apud SILVA, 2018, p. 41).

Predição de Colaborações: Consiste em identificar possíveis pares de entidades que ainda não colaboraram entre si em alguma tarefa, mas que de acordo com suas características e da rede como um todo possuem grandes chances de trabalharem em conjunto em um futuro próximo (BARABASI et al., 2002; LIBEN-NOWELL; KLEINBERG, 2007 apud REBAZA, 2013, p. 45).

Propagação de Doenças: Em uma rede de contágio (ou rede epidemiológica), os vértices representam indivíduos (infectados ou não) e os *links* indicam por onde a doença transitou. A análise do histórico e dinâmica da rede junto com a predição de *links* pode ajudar a revelar padrões de transmissão e os caminhos mais prováveis por onde a doença pode transitar no futuro. Dessa forma, consegue-se antecipar ações de controle e impedir, ou retardar, a infecção de novos indivíduos (KEELING; EAMES, 2005; CHRISTAKIS; FOWLER, 2007 apud REBAZA, 2013, p. 46).

Aplicações Médicas: A predição de *links* pode ser utilizada, por exemplo, para o reposicionamento de drogas, ou seja, a descoberta de novos usos para medicamentos já existentes. Nesses cenários de aplicação, usualmente são utilizados índices locais para prever novas interações em uma rede com interações entre medicamentos e seus usos (LU; GUO; KORHONEN, 2017; SILVA, 2018).

2.3. Aplicação das Disciplinas Estudadas no Projeto Integrador

Apresentamos, de forma sistematizada, as disciplinas aplicadas durante o desenvolvimento deste projeto, relacionando-as com os respectivos conteúdos conforme o pertencimento a determinadas classes de conhecimento importantes para o projeto. Os relacionamentos se agrupam com base nas classes: Concepção, Documentação, Tecnologia Fundamental e Tecnologia Especializada. Concepção é a classe na qual a ideia do projeto se desenvolve (ainda de maneira abstrata), Documentação relaciona-se com as técnicas de produção de documentos, Tecnologia Fundamental diz respeito às tecnologias que são base para o desenvolvimento da solução tecnológica e, por fim, Tecnologia Especializada engloba os conceitos mais avançados e/ou específicos construídos sobre as camadas geradas pelas tecnologias de base.

Concepção

Para concepção e visualização da solução computacional, elementos da disciplina **COM100 - Pensamento Computacional** foram essenciais; dentre os quais podemos destacar “decomposição” e “abstração”. Esses conceitos possibilitaram visualizar, por antecipação, uma solução viável e válida computacionalmente para o problema em estudo.

A disciplina **ADM200 - Gestão da Inovação e Desenvolvimento de Produtos** nos proveu conhecimento sobre aspectos do *design* da solução, dando o suporte para uma concepção

de projeto orientado pelo paradigma de *Design Thinking*. É importante, também, mencionar a contribuição da disciplina **SOC100 - Ética, Cidadania e Sociedade**, que nos forneceu um arcabouço crítico para guiar as decisões relacionadas aos possíveis impactos do projeto na sociedade.

Documentação

As disciplinas **INT100 - Projetos e Métodos para a Produção do Conhecimento** e **LET110 - Leitura e Produção de Textos** contribuíram para formação técnica e crítica na elaboração de textos acadêmicos.

Diversas outras disciplinas também forneceram elementos importantes de forma indireta, através da sugestão de leitura de artigos, dissertações, relatórios e outros textos técnico-científicos, que exercitaram nossa compreensão e familiaridade com esse formato de produção acadêmica.

Tecnologia Fundamental

Reforçamos que a distinção entre as tecnologias fundamentais e especializadas adotadas em nosso texto se dá com base no nível de interdependência e na proximidade com o produto final desenvolvido. Assim, as tecnologias fundamentais são aquelas pouco visíveis no produto final desenvolvido, mas essenciais para o núcleo da solução e pilares para aplicação do conjunto de tecnologias especializadas.

Dentre as disciplinas fundamentais de tecnologia fazemos menção à **COM110 - Algoritmos e Programação de Computadores I** e **COM120 - Algoritmos e Programação de Computadores II**, ambas disciplinas básicas de programação que dão toda a estrutura para pensar os problemas de forma algorítmica. Ainda com relação às habilidades de programação, a disciplina **COM160 - Estruturas de Dados** fornece elementos importantes para a abstração na manipulação de conjuntos de dados através de estruturas de dados de natureza diversa, habilidade essencial aos problemas encontrados durante a manipulação e análise dos dados. Utilizamos também conceitos abordados na disciplina **EEP101 - Programação Orientada a Objetos** para implementar módulos da solução com o paradigma de orientação a objetos.

Tecnologia Especializada

Por se tratar de um projeto centrado nos dados, a primeira das disciplinas que mencionamos é **COM350 - Introdução a Ciência de Dados**, que apresenta técnicas, tecnologias e conceitos que serviram como base para os processos de transformação dos dados obtidos das fontes originais, seu pré-processamento e posterior manipulação e análise.

As disciplinas **PES310 - Modelagem e Inferência Estatística**, **COM360 - Mineração de Dados** e **COM410 - Aprendizado de Máquinas** foram essenciais para as etapas de análise descritiva e preditiva, provendo recursos para compreensão dos aspectos básicos no tratamento das séries de dados numéricos, aplicação dos experimentos preditivos e avaliação dos resultados obtidos pelos algoritmos preditores.

A disciplina **MGA001 - Geometria Analítica e Álgebra Linear** foi de extrema importância para alguns módulos específicos de tratamento intenso dos dados, que exigiram conhecimento prático de aplicação e cálculo com matrizes.

Utilizamos, também, conceitos apresentados na disciplina **COM400 - Visualização Computacional** para elaborarmos gráficos adequados que auxiliassem na interpretação dos resultados numéricos, bem como para desenvolver a visualização dos dados provenientes dos algoritmos de predição de *links*.

Por fim, os conceitos apresentados nas disciplinas **COM510 - Redes Neurais** e **COM520 - Aprendizado Profundo** foram muito importantes para leitura e compreensão dos trabalhos relacionados na literatura, dado que o estado da arte é majoritariamente constituído pela aplicação de técnicas de aprendizado profundo, mais especificamente GNNs (*Graph Neural Networks*; em português Redes Neurais baseadas em Grafos).

3. METODOLOGIA

Este capítulo descreve os métodos e instrumentos específicos utilizados em cada etapa prevista para o desenvolvimento deste trabalho, dentre outros aspectos que permeiam a constituição do arcabouço metodológico para o projeto. O capítulo está organizado de forma a contemplar inicialmente os aspectos relacionados à adequação do projeto ao tema norteador. Em seguida, são apresentadas as tecnologias empregadas no desenvolvimento do projeto. Então, a metodologia de desenvolvimento, em si, está descrita no item “3.3 - Desenvolvimento do Projeto”; constituindo o cerne deste capítulo. Na sequência, o item “3.4 - Interação com a Comunidade” apresenta as considerações a respeito da comunidade externa que nos auxiliou neste trabalho. Por fim, o item “3.5 - Considerações sobre *Design Thinking*” encerra o capítulo dissertando a respeito de como o *Design Thinking* teve seus elementos incorporados ao projeto.

3.1. Adequação ao Tema Norteador

Descrevemos aqui a relação do nosso projeto com os requisitos do tema norteador da UNIVESP para o PI 4, a fim de atestar sua adequação ao tema. O tema norteador é: “*Desenvolver análise de dados em escala utilizando algum conjunto de dados existentes ou capturados por IoT e aprendizagem de máquina. Preparar uma interface para visualização dos resultados.*”.

Desse modo, quanto ao “conjunto de dados” utilizaremos um já existente, decorrente dos PIs anteriores. Ou seja, já temos os dados de interações medicamentosas diretamente no formato de rede de interação; nos poupando o pré-processamento, limpeza e transformação destes para tal formato. Ainda assim, iremos documentar esse procedimento e executá-lo novamente para uma versão mais atualizada da base original.

É mencionada a palavra “em escala” quanto à análise dos dados, portanto, espera-se que o conjunto utilizado tenha dimensões de um problema real e que este problema real seja de fato “minimamente grande”. Entendemos aderir a esse requisito, com possibilidade inclusive de termos de aplicar alguma técnica de “redução de dimensionalidade” para que o tamanho do conjunto de dados não seja proibitivo; a exemplo, a rede de interações medicamentosas oriunda do DrugBank (na versão 5.1.8, referente ao ano 2021) possui 1.341.086 interações (arestas) e 4.294 medicamentos (nós).

O tema norteador informa a necessidade de aplicação de “aprendizagem de máquina” na análise dos dados, requisito que é coberto em nosso projeto pela utilização da “predição de

links”; visto que a predição de *link* é uma classe típica de problema de aprendizado de máquina aplicado a dados no formato de rede (ou grafo).

Por fim, quanto à “interface de visualização dos resultados”, o requisito será cumprido com a implementação de um *dashboard* com os devidos filtros e gráficos para visualização e apresentação dos resultados decorrentes da predição de *links*.

3.2. Tecnologias Utilizadas

A Tabela 1 sumariza as tecnologias utilizadas em nosso projeto conforme a classe de emprego. A variedade de tecnologias disponíveis para atender cada classe de emprego é bastante extensa, portanto escolhemos aquelas tecnologias que se apresentam mais consolidadas em seu segmento e com as quais o grupo possui maior afinidade. Entendemos que foge ao contexto desse projeto adentrar em longas justificativas e descrição sobre as tecnologias escolhidas. Assim, nos concentraremos mais na execução das atividades do projeto do que em preconizar a favor de uma ou outra tecnologia.

Tabela 1. Tecnologias utilizadas no PI.

Classe de Emprego	Tecnologias Utilizadas
Linguagem de Programação	Python 3, Matlab*
Principais Bibliotecas	Pandas, Numpy, Matplotlib, Seaborn Xmltodict
Bibliotecas de Análise de Redes	NetworkX, iGraph
Bibliotecas de Aprendizado de Máquinas	Scikit-Learn*
Visualização de Redes	Gephi
<i>Dashboard</i>	Microsoft Power BI*, Google Looker Studio
Controle de Versão	GitHub
* Outras Tecnologias	Figma, Microsoft Visio, Microsoft Office, Microsoft OneDrive, Zotero

Fonte: Próprio Autor.

É importante observar que algumas dessas tecnologias listadas (marcadas com *) não fazem parte do protótipo final, pois foram utilizadas para algum teste ou simulação específica. Como exemplo, a linguagem Matlab¹ foi utilizada apenas para gerar alguns gráficos, estando a solução de análise de dados implementada em Python.

¹ MATLAB - Wikipedia. Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/MATLAB>.

3.3. Desenvolvimento do Projeto

Nesta seção estão descritas as etapas que compõem o arcabouço metodológico do projeto. As subseções constituintes descrevem, em ordem cronológica, as etapas necessárias ao desenvolvimento do projeto, dissertando sobre seu propósito e concepção, de modo a estruturar a evolução do projeto.

3.3.1. Origem dos Dados

O dados utilizados nesse projeto são provenientes do DrugBank (DRUGBANK, 2023), uma base de conhecimento sobre fármacos. Esses dados são disponibilizados mediante o preenchimento de um formulário de solicitação, que é julgado conforme o caso de uso apresentado, para só então prover uma licença de uso restrita para uso acadêmico sem fins comerciais.

A base original é fornecida no formato XML (*Extensible Markup Language*) e contém grande diversidade de informações a respeito de medicamentos, incluindo as informações das interações medicamentosas que são do nosso interesse. Para esse trabalho utilizamos a última versão disponibilizada: “5.1.10 – R2023-01-04”. Na Tabela 2 são apresentadas as propriedades desse arquivo de dados.

Tabela 2. Propriedades da base de dados do DrugBank.

Propriedade	DrugBank
Formato	XML
Data da Versão	04/01/2023
Tamanho do Arquivo	1.545.210 KB
Número de Linhas	36.757.614
Registros de Medicamentos	15.235

Fonte: Próprio Autor.

3.3.2. Construção da Representação em Rede

A construção da rede de interações medicamentosas é fundamental para todo o trabalho que se propõe e consiste basicamente em selecionar apenas as informações a respeito das interações medicamentosas contidas na base do DrugBank, descartando outras informações não relevantes para este trabalho. Então, essas interações devem ser representadas na forma de

vértices e arestas, constituindo um vértice para cada medicamento, onde as arestas ligam os vértices dos medicamentos que possuem interação conhecida.

O código para leitura da base XML, seleção dos dados referentes às interações medicamentosas e construção da abstração em rede já foi desenvolvido no PI 3 (HONORATO et al., 2022b). A rede é obtida de maneira bastante direta, já que a base original representa cada medicamento como um registro único e contém um elemento (*tag XML*) específico para indicar com quais outros medicamentos este interage.

Simplificadamente, basta gerar a lista de relações, ou arestas, da rede informando quais os IDs envolvidos na interação. Com isso, já conseguimos gerar a rede diretamente a partir dessa lista de arestas, suprimindo automaticamente os componentes *singleton*; vértices isolados da rede, ou seja, medicamentos que não estão envolvidos em nenhuma interação conhecida. Isso é justificado pois não teremos nenhuma informação topológica relevante sobre esses vértices para a etapa de análise preditiva (predição de *link*).

De tal modo, obteremos uma rede homogênea não-direcionada e sem pesos, ou seja, a representação mais simples possível de rede complexa para o problema em questão. Abstrações com pesos ou heterogêneas da rede não são consideradas pois elevam a complexidade para um patamar que não condiz com o prazo que possuímos para execução do PI.

Por fim, é importante mencionar que faremos adequações no código original já implementado, para aderir à finalidade deste projeto. Como exemplo, desmembraremos o módulo de leitura do arquivo do DrugBank do antigo módulo ETL e realizaremos uma refatoração do código. Além disso, iremos executar esse código, agora, para uma versão mais atual da base DrugBank.

3.3.3. Visualização da Rede

Para visualização da rede, vamos nos utilizar da plataforma de visualização Gephi². As bibliotecas de análise de redes que vamos utilizar também possuem funções para visualização da rede, porém conseguimos resultados melhores com a plataforma Gephi em nossas experiências anteriores.

A visualização da rede exige grande poder de processamento e algumas horas para gerar uma visualização agradável, mesmo para os algoritmos de visualização de menor complexidade computacional. Dessa forma, inicialmente pretendemos gerar e analisar as visualizações com os

² Gephi – *The Open Graph Viz Platform*. Disponível em: <https://gephi.org/>.

algoritmos: Fruchterman Reingold (FRUCHTERMAN; REINGOLD, 1991) e ForceAtlas2 (JACOMY et al., 2014).

Pode ser interessante, também, aplicar algum algoritmo de detecção de comunidades, como (BLONDEL et al., 2008), a fim de gerar cores para os nós e facilitar a inspeção visual da rede; mesmo sem adentrar a análise de comunidades nessas redes, que foge ao escopo desse projeto. A aplicação desse algoritmo pode, inclusive, auxiliar na comparação direta entre as duas técnicas de visualização a serem empregadas.

3.3.4. Análise Descritiva dos Dados

A análise descritiva dos dados se propõe a dar um panorama descritivo de como são os dados de interesse para o problema em estudo. Para isso, calcularemos medidas clássicas de rede que visam descrever o comportamento global desses dados e devem esclarecer ao menos a ordem de grandeza das dimensões envolvidas no problema.

As medidas a serem calculadas são aquelas propostas em (NEWMAN, 2003) para caracterização de redes complexas. O cálculo dessas medidas será realizado com a utilização da biblioteca NetworkX³ (para ambiente Python), cujas chamadas de funções serão acopladas ao nosso novo módulo de processamento de rede. Os resultados devem constituir uma tabela resumindo as medidas e uma breve discussão da interpretação destas.

3.3.5. Análise Preditiva dos Dados

Ao término das etapas anteriores, será possível adentrar na análise preditiva dos dados, que consiste na etapa central deste projeto. Aqui serão aplicados os métodos que visam avaliar a possibilidade de descobrir/detectar interações medicamentosas em potencial, com base nas informações contidas diretamente na estrutura topológica da rede.

Essa detecção se dará com a aplicação de técnicas de predição de *links* na rede de interação medicamentosa, gerada a partir dos dados do DrugBank. A primeira tarefa consiste da seleção e escolha dos métodos que serão avaliados, para então proceder à implementação e execução dos mesmos na rede. O enfoque se dará possivelmente aos métodos não-supervisionados baseados apenas na informação topológica, dado que não geramos neste trabalho um vetor de atributos relacionados a cada vértice da rede.

³ NetworkX – *Network Analysis in Python*. Disponível em: <https://networkx.org/>.

O resultado dessa análise deve compor basicamente a lista ranqueada de pares de vértices da rede preditos em ordem decrescente de probabilidade de conexão (ou pontuação); para cada um dos algoritmos empregados. Como essa lista pode ser grande, uma abordagem interessante pode ser filtrar apenas os n primeiros pares, como exemplo os 10 primeiros *links* preditos por cada algoritmo.

3.3.6. Visualização dos Resultados

A etapa de visualização dos resultados consiste na implementação de um *dashboard* que permita ao usuário verificar a rede proveniente dos dados originais de interação medicamentosa e as listas com os *links* encontrados pelos algoritmos de predição de *links*. Resumidamente, o *dashboard* deve conter filtros e combos seletores que permitam a avaliação dos resultados para cada uma das técnicas implementadas.

O planejamento inicial é que esse *dashboard* seja implementado com a tecnologia do Microsoft Power BI⁴. Porém, é importante mencionar que essa tecnologia não é focada na análise de redes, portanto a rede original será apresentada de forma estática e os resultados apresentados no formato de tabelas e não com a dinâmica de composição das arestas candidatas nos gráficos da rede.

3.3.7. Avaliação dos Resultados

Esta é a etapa final do projeto e consiste na definição de uma estratégia de validação dos resultados obtidos. Ou seja, como medir quão significativas são as arestas encontradas pelos métodos de predição de *link* para a tarefa correspondente, no mundo real, de detecção de novas interações medicamentosas.

Não há um planejamento definido, até o momento, para execução dessa etapa e nem mesmo há certeza de que será possível executá-la em tempo hábil até o prazo final do projeto, portanto entendemos que ela é opcional visto que não é exigida pelo tema norteador. Ainda assim, é desejável pela equipe executá-la afim de possibilitar uma conclusão mais sólida do estudo.

Uma possibilidade já levantada é avaliar a rede do DrugBank com relação a uma versão anterior da mesma base, gerando a respectiva rede. Desse modo, as duas redes podem ser

⁴ Microsoft Power BI. Disponível em: <https://powerbi.microsoft.com/>.

interpretadas como redes temporais, sendo possível avaliar as previsões na versão anterior com base na evolução apresentada pela versão mais atual.

3.4. Interação com a Comunidade

Para este PI nossa comunidade alvo já não consiste mais de usuários de múltiplos medicamentos. Agora, o enfoque na análise preditiva dos dados posiciona o projeto mais próximo de um referencial acadêmico-científico.

Neste contexto, o grupo buscou uma comunidade que possuísse experiência mais próxima o possível dos tópicos relacionados já identificados e estivesse acessível. Dada, então, a proximidade de alguns dos integrantes com discentes da Universidade de São Paulo (USP), foi possível ao grupo entrar em contato com ex-alunos (com grau de mestre) do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada da USP e membros do Laboratório de Sistemas Computacionais Complexos (LSCC) da mesma Universidade.

Esta comunidade é especializada em pesquisas de computação aplicada e, portanto, pôde prover ao grupo opiniões e experiências muito relevantes e importantes para o desenvolvimento do projeto. Observe que o grupo conseguiu um comprometimento de boa vontade com pesquisadores independentes formados (ou em formação) nesse programa, porém não há qualquer vínculo formal firmado com a Universidade, nem com o programa de pesquisa e nem mesmo com o laboratório de pesquisa supramencionados.

3.5. Considerações sobre *Design Thinking*

Aqui são apresentamos os elementos de *Design Thinking* que foram empregados na concepção e elaboração do projeto. Agrupamos esses elementos conforme as diferentes etapas do projeto em que o *Design Thinking* teve influência mais significativa. A estrutura adotada segue aquela já apresentados nos trabalhos anteriores (HONORATO et al., 2021, 2022a, 2022b), porém com o escopo para a proposta atual. Novamente, a definição tomada por base para o processo de *Design Thinking*⁵ é composta de cinco passos: Empatia, Definição, Ideação, Protótipo e Teste; ilustrados na Figura 2. Na sequência seguem destacadas as etapas e sua relação com os passos do *Design Thinking*.

⁵ Stanford d.school - Hasso Plattner Institute of Design at Stanford University. Disponível em: <https://dschool.stanford.edu>.

Figura 2. Processo de *Design Thinking* de 5 passos proposto pela Stanford d.school.

Fonte: (HONORATO et al., 2021).

Concepção e Definição do Problema

Novamente a concepção do tema e problema de aplicação desse trabalho se deu com o exercício e percepção natural da **empatia**. Porém, diferente do ocorrido em (HONORATO et al., 2021), essa empatia não decorreu diretamente da experiência pessoal dos integrantes no seu convívio do dia-a-dia, mas das experiências obtidas pela leitura de diversos trabalhos ao longos de todos os PIs anteriores. E aqui a concepção e definição do problema ocorreram já de maneira acoplada, surgindo a ideia já amarrada ao problema que pretende solucionar.

Assim, a maturidade que o grupo ganhou com a leitura desses materiais, trouxe a **ideação** para pesquisar a predição de *links* nas redes de interação medicamentosa. Entendemos ser essa, também, uma manifestação de **empatia**, pois é um problema relatado como complexo e relevante pela comunidade científica e, sem dúvidas, tem reflexo direto na saúde pública; o que gera uma grande motivação e interesse para estudo do tópico.

A transição entre a **empatia** e a **ideação** da proposta de trabalho, envolveu o passo intermediário de **definição**, que para esse projeto também surgiu de maneira já entrelaçada, visto que a tarefa de predição de *link* é, por si só, uma **definição** abstrata para o problema prático a ser estudado. Ou seja, ao visualizarmos os dados no formato de rede, tendo a dimensão da importância e dificuldade em se determinar as interações medicamentosas, foi natural que surgisse a ideia de aplicar técnicas de predição de *link* de modo a verificar a capacidade dessas em detectar interações ainda não identificadas no mundo real.

Desenvolvimento

O desenvolvimento das etapas metodológicas que compõem a estrutura desse projeto envolve naturalmente ciclos de **prototipação** e **teste**. Ou seja, os passos são incrementais e iterativos, exigindo o estabelecimento de pequenos **protótipos** de avaliação em cada etapa, cujos resultados são avaliados (**teste**) para definição de ajustes para o correto andamento das etapas seguintes ou até mesmo para correta conclusão da etapa atual.

Desse modo, não é possível para este projeto, simplesmente executar cada etapa metodológica em paralelo, pois o conhecimento adquirido em cada etapa é fundamental para realização de ajustes que direcionem o projeto para um resultado sólido e promissor. Além disso, é importante aqui também o conceito de “falhe rápido” (SALIMI, 2020), para que o projeto possa ser corretamente ajustado; com a proposição de novas hipóteses “locais” (**protótipos**) e avaliação destas (**teste**) que antecipem uma falha em cascata.

4. RESULTADOS

Este capítulo apresenta os resultados obtidos durante o desenvolvimento do projeto. A estruturação segue, sempre que possível, as etapas elencadas no item “3.3 - Desenvolvimento do Projeto”, página 14 do capítulo “3 - METODOLOGIA”. Porém, aqui o enfoque é dado na apresentação de informações técnicas, desenvolvimento e resultados. Todo o código-fonte desenvolvido neste projeto pode ser acessado diretamente no repositório do GitHub: https://github.com/rafaeldr/PI_IbuProfeta_Net/.

4.1. Construção da Representação em Rede

Apesar de já termos implementado o submódulo de processamento dos dados do DrugBank em outros PIs, foi necessário desacoplar esse submódulo do módulo ETL; que não tem mais serventia nesse projeto e representa uma complexidade desnecessária neste escopo.

Portanto, o código foi “removido” e refatorado para compor uma solução de software mais “limpa”, sendo agora ajustado para ser executado sob o paradigma orientada a objetos; vide “APÊNDICE A – Código-fonte: DrugBank.py”, página 48.

4.2. Visualização da Rede

A visualização da rede de interações medicamentosas gerada a partir dos dados do DrugBank (versão 5.1.10 de 04/01/2023) está ilustrada na Figura 3. Para gerar a imagem, primeiro construímos a estrutura de dados da rede a partir da fonte de dados, utilizando nosso módulo implementado em Python. Após isso, ainda em nosso módulo, exportamos os dados da rede na forma de uma lista de arestas; onde cada linha do arquivo possui dois registros, um do vértice de origem e outro do vértice de destino, indicando uma aresta da rede. Observe que origem e destino aqui são meramente didáticos, visto que nossa rede é não-direcionada.

Na sequência, a lista de arestas é importada para o software Gephi, onde é, de fato, gerada a visualização da rede. A imagem da Figura 3 foi obtida com a aplicação do algoritmo de visualização ForceAtlas2 (JACOMY et al., 2014). E as cores foram obtidas das comunidades detectadas pelo método de otimização da medida de modularidade de (BLONDEL et al., 2008) que, nesse contexto, possuem efeito meramente ilustrativo.

Figura 3. Rede de interação medicamentosa do DrugBank.

Fonte: Próprio Autor.

4.3. Análise Descritiva dos Dados

A análise descritiva dos dados foi implementada com auxílio da biblioteca NetworkX, cujo código implementado pode ser encontrado no “APÊNDICE B – Código-fonte: NetMeasures.py”, página 52 (observe que o código já está preparado para execuções em lote). As medidas de rede calculadas para a rede de interações medicamentosas do DrugBank (versão 5.1.10 de 04/01/2023) podem ser visualizadas na Tabela 3.

Tabela 3. Medidas de rede para os dados provenientes do DrugBank.

Medida de Rede	DrugBank
Número de Vértices	4.479
Número de Arestas	1.433.795
Grau Médio	640,229
Distância Vértice-Vértice Média	2,037
Diâmetro	6
Coefficiente de Clusterização Médio	0,649
Assortatividade	0,013
Densidade	0,142
Componentes	1: {4479}

Fonte: Próprio Autor.

A interpretação das medidas de rede em isolado não é uma tarefa trivial, sendo mais facilmente interpretáveis de maneira comparativa com outras redes. Porém é interessante observar que a rede se apresenta em componente conexa única, ou seja, não apresenta fragmentação em componentes isoladas. Desse modo, nessa rede é sempre possível chegar de um vértice qualquer da rede até qualquer outro vértice da rede, havendo sempre um caminho possível entre eles.

Outra característica proeminente é que mesmo apresentando uma densidade de apenas 14,2%, indicando que a rede possui apenas essa proporção de arestas com relação a uma rede totalmente conectada (fixada a quantidade de nós), o diâmetro da rede é apenas 6, ou seja, o caminho entre quaisquer dois vértices dessa rede pode sempre ser realizado em 6 ou menos passos (ao considerarmos o menor caminho entre eles). Essa característica é complementada pela baixa distância vértice-vértice média, que indica grande quantidade de distâncias ainda menores na rede.

Figura 4. Análise da distribuição de grau da rede do DrugBank.

Fonte: Próprio Autor.

A configuração das distâncias e o alto valor de grau médio, mesmo numa rede aparentemente esparsa, indicam a necessidade da análise da distribuição dos graus da rede para obter uma descrição mais precisa da mesma. O grau de um nó é definido como a quantidade de nós aos quais ele se conecta diretamente através de suas arestas. Assim, aqueles vértices com grande quantidade de conexões (alto valor de grau), são denominados por *hubs*.

A Figura 4 ilustra a análise da distribuição de grau nessa rede. Onde a Figura 4(a) apresenta o histograma de grau, indicando uma grande variabilidade de valores de grau; sendo 2.513 valores de grau distintos, com incidência variando em grupos de 1 a 183 nós. A Figura 4(b) apresenta esse mesmo histograma com o eixo das abcissas em escala logarítmica para facilitar a análise do comportamento das distribuições de grau mais baixo. A Figura 4(c) apresenta ainda o primeiro histograma, porém com 50 agrupamentos (*bins*), em escala linear nos dois eixos, essa visualização facilita a interpretação do comportamento global da distribuição. E, por fim, a Figura 4(d) apresenta o gráfico de *rank* da distribuição de grau; note que para essa figura o eixo das ordenadas (eixo y) refere-se ao grau e o eixo das abcissas representa o grau de cada vértice pertencente à rede, porém ranqueado (ordenado) do maior para o menor.

Os gráficos indicam haver grande quantidade de nós com grau baixo e poucos nós com grau muito alto, como exemplo dos extremos: existem 183 vértices com grau 36, vide linha vertical mais alta de cor vermelha na Figura 4(a-b); e existe um único vértice com grau 2513 (o valor máximo da distribuição, valor mais à direita do gráfico). A Figura 4(c) também corrobora com essa interpretação, ficando o primeiro *bin* com o valor mais alto de frequência, englobando mais de 700 nós da rede; observe que sendo 50 *bins* no total, cada *bin* refere-se a uma faixa de, coincidentemente, 50 valores de grau presentes na distribuição. Portanto, 726 vértices possuem grau entre 1 e 50 (nesta faixa todos esses valores estão presentes na distribuição). Por fim, a Figura 4(d) também evidencia que a quantidade de nós com valores de grau próximo do máximo é pequena, decaindo rapidamente à esquerda do gráfico, e reforça que muito nós possuem grau bastante baixo, vide a cauda alongada à direita.

Porém, intuitivamente a rede não parece se apresentar como uma típica rede livre de escala (*scale-free network*), dado que a área central é extensa e decai linearmente se comparada com os extremos. Ou seja, os extremos parecem seguir a lei de potência (decaimento exponencial), mas são uma parte minoritária quando comparados com a região linear. Ainda assim, realizamos a avaliação de aptidão da função de distribuição de grau para o comportamento na forma de lei de potência, calculando os valores de alpha e sigma ótimos: $\alpha = 1,175$ e $\sigma = 0,002$. Valores de α inferiores a 2 tipicamente não descrevem uma rede livre de

escala (BROIDO; CLAUSET, 2019), porém a Figura 5 ilustra o teste de aptidão com os parâmetros obtidos. O gráfico é apresentado em escala log-log e a linha verde tracejada indica o comportamento da função de lei de potência mais próxima dos dados, alvo do teste de aptidão. Portanto, é fácil perceber que a função (linha azul) está longe de se comportar como uma função de lei de potência e, portanto, a rede de interações não se enquadra na definição de uma rede livre de escala.

Figura 5. Teste de aptidão da função de distribuição de grau para rede livre de escala (lei de potência).

Fonte: Próprio Autor.

Analisar a rede quanto ao comportamento de rede de pequeno-mundo (*small-world network*) é computacionalmente bastante complexo e mais difícil. Apesar do valor de distância vértice-vértice médio pequeno e do valor do coeficiente de clusterização médio relativamente alto sugerirem que a rede pode ter estrutura de pequeno-mundo, uma conclusão mais sólida exige a avaliação do índice de pequeno-mundo. Implementamos a chamada a esse índice, disponível no NetworkX, e a executamos, porém após três dias de processamento dedicado o cálculo ainda não havia terminado e abortamos o processo.

Por fim, vale mencionar que o código referente à chamada do cálculo do índice de pequeno-mundo está incluído no arquivo Python referente aos experimentos dessa seção e pode ser consultado tanto no “APÊNDICE B – Código-fonte: NetMeasures.py”, página 52, quanto no repositório do GitHub.

4.4. Análise Preditiva dos Dados

Resumidamente, a análise preditiva em nosso cenário de trabalho consiste na aplicação dos algoritmos de predição de *links* na rede de interação medicamentosa construída nos passos mencionados anteriormente. Para isso, decidimos implementar as chamadas a todos os algoritmos de predição de *links* disponíveis na biblioteca NetworkX, cuja documentação pode ser consultada em (NETWORKX 3.1, 2023).

No momento em que desenvolvemos esse trabalho a biblioteca disponibiliza 8 algoritmos de predição de links, sendo (mantidas as nomenclaturas em inglês):

- *Resource Allocation Index*
- *Jaccard Coefficient*
- *Adamic Adar Index*
- *Preferential Attachment*
- *Within Inter Cluster*
- *Community Common Neighbor*
- *Community Resource Allocation.*

Todos são métodos não-supervisionados baseados em diferentes heurísticas de similaridade. Desse modo, extraem medidas de similaridade locais ao vértice ou aresta que tomam por base e estimam uma pontuação ou medida de probabilidade para arestas não presentes.

Apenas os três últimos algoritmos que, além da estrutura da rede, necessitam, também, da informação sobre a estrutura de comunidades presente na rede. Portanto, a aplicação desses algoritmos exige uma etapa precedente de execução de algum método de detecção de comunidades. Nesses casos, foi utilizado o algoritmo de detecção de comunidades pela maximização gananciosa da modularidade de Clauset-Newman-Moore, em inglês *Clauset-Newman-Moore greedy modularity maximization* (CLAUSET; NEWMAN; MOORE, 2004), utilizando os parâmetros padrão do NetworkX⁶; sem fixar um número esperado de comunidades.

Os resultados, de cada algoritmo de predição de *links*, seguem sempre o mesmo formato, onde cada linha remete a uma predição, contendo três colunas: sendo as duas primeiras indicadoras dos vértices que caracterizam a nova aresta e a terceira coluna indica o valor da predição.

⁶ NetworkX 3.1 Documentation — *greedy_modularity_communities*. Disponível em: https://networkx.org/documentation/stable/reference/algorithms/generated/networkx.algorithms.community.modularity_max.greedy_modularity_communities.html.

A quantidade de predições é sempre o complemento das arestas já presentes na rede analisada pelo algoritmo com relação ao total de arestas possíveis no caso de uma rede completamente conectada; dada pela equação:

$$m_p = \frac{n(n-1)}{2} - m \quad (1)$$

Onde n e m são, respectivamente, a quantidade de vértices e a quantidade de arestas presentes na rede e m_p indica a quantidade de arestas apresentadas como resultado da predição de *links*. Como exemplo, para as execuções aqui apresentadas (DrugBank versão 5.1.10 de 04/01/2023), dada a rede com 4.479 vértices e 1.433.795 arestas, a quantidade de predições realizadas por cada algoritmo é de 8.594.686; referente a todas possíveis arestas ainda não presentes na rede.

A Tabela 4 apresenta as medidas sumário dos resultados gerados por cada um dos oito algoritmos de predição de links. Cada medida apresentada sumariza os valores calculados para as 8.594.686 possíveis arestas resultantes. Dado que os algoritmos utilizam escalas numéricas distintas, a segunda parte da Tabela 4 apresenta o mesmo conjunto de medidas após a normalização dos dados para o intervalo [0,1]. O tempo de execução apresentado na última coluna refere-se ao tempo de execução do algoritmo de predição e não ao processo de sumarização dos resultados.

Tabela 4. Medidas sumário dos resultados da predição de links.

Algoritmo de Predição	Valor Mínimo	Valor Máximo	Média	Mediana	Desvio Padrão	Tempo de Execução
<i>Resource Allocation Index</i>	0,000	9,576	0,064	0,015	0,108	3h28m
<i>Jaccard Coefficient</i>	0,000	1,000	0,062	0,022	0,095	3h33m
<i>Adamic Adar Index</i>	0,000	324,622	11,182	2,949	17,288	3h34m
<i>Preferential Attachment</i>	1,000	5356890,000	278559,593	94920,000	390155,599	2m43s
<i>Common Neighbor Centrality</i>	149,299	2003,100	481,412	465,500	132,695	3h43m
<i>Within Inter Cluster</i>	0,000	271000,000	757,704	0,000	6659,980	1h17m
<i>Community Common Neighbor</i>	0,000	3132,000	105,334	26,000	167,620	3h11m
<i>Community Resource Allocation</i>	0,000	7,982	0,021	0,000	0,063	1h32m
Descritores Normalizados						
<i>Resource Allocation Index</i>	0,000	1,000	0,006	0,001	0,011	
<i>Jaccard Coefficient</i>	0,000	1,000	0,062	0,022	0,095	
<i>Adamic Adar Index</i>	0,000	1,000	0,034	0,009	0,053	
<i>Preferential Attachment</i>	0,000	1,000	0,052	0,017	0,072	
<i>Common Neighbor Centrality</i>	0,000	1,000	0,179	0,170	0,071	
<i>Within Inter Cluster</i>	0,000	1,000	0,002	0,000	0,024	
<i>Community Common Neighbor</i>	0,000	1,000	0,033	0,008	0,053	
<i>Community Resource Allocation</i>	0,000	1,000	0,002	0,000	0,007	

Fonte: Próprio Autor.

A Figura 6 complementa tais informações, apresentando o resultado de predição de cada algoritmo para cada aresta candidata. Cada linha (de cor distinta) representa um dos oito algoritmos. Porém, para possibilitar a interpretação do gráfico, foi aplicada uma média móvel com janela no tamanho de 1% dos dados (igual a 85.946). Apesar dessa janela prejudicar a análise local dos dados, ela auxilia na verificação de tendências globais dos algoritmos. Como exemplo, é possível verificar que a linha marrom apresenta comportamento bastante dissimilar dos outros algoritmos no intervalo quase completo da primeira metade do gráfico; situando-se bastante abaixo e distante das outras linhas. Essa linha marrom, refere-se ao algoritmo “*within inter cluster*”.

Figura 6. Valores de predição para cada aresta candidata (aplicada média móvel de 1%).

Fonte: Próprio Autor.

Porém, para analisarmos melhor se os algoritmos apresentam tendências semelhantes, ou seja, se são mais similares ou dissimilares em seus comportamentos numéricos, aplicamos uma análise de covariância e correlação nos dados. A Figura 7 ilustra as matrizes resultantes dessa análise, sendo a matriz de covariância (superior à esquerda), a matriz de correlação de Pearson (superior à direita), a matriz de correlação de Kendall (inferior à esquerda) e a matriz de correlação de Spearman (inferior à direita).

Figura 7. Análise de correlação dos valores de predição para cada algoritmo.

Fonte: Próprio Autor.

Para cada uma das matrizes a escala comparativa é a mesma, servindo as cores mais escuras para indicar que os valores não se relacionam e as cores mais claras para indicar a existência de possível relação entre tais valores; seguindo sempre a mesma escala de cores posicionada à direita de cada matriz. Porém, é importante observar que as matrizes foram calculadas com base nos valores de predição originais, não normalizados. E, portanto, a matriz de covariância se apresenta mais difícil de interpretar, dado que a medida estatística de covariância é afetada por mudanças de escala e sua resultante está no intervalo $(-\infty, +\infty)$. Ou seja, a indicação da cor escura na matriz de covariância não necessariamente indica não haver relação de covariância entre os dados, mas em vários dos casos é apenas um problema de estouro da escala comparativa.

Por outro lado, a medida de correlação não é afetada por mudanças de escala e tem seu valor resultante sempre no intervalo $[0,1]$. E, ao observamos as três matrizes de correlação geradas por métodos de correlação distintos, vemos que há bastante consenso entre elas. Predominando, com raras exceções, correlações fortes ou muito fortes (indicadas pelas cores claras).

Ao analisarmos a matriz de correlação de Spearman (inferior à direita), na Figura 7, é notável que com exceção de dois algoritmos, todos os outros se correlacionam muito fortemente (valores superiores a 0,75). As duas exceções são os algoritmos: “*within inter cluster*” e “*community resource allocation*”; dois algoritmos do grupo que se utiliza da informação extra sobre a estrutura de comunidades. Esse comportamento adere ao esperado, visto que todos os seis algoritmos restantes se guiam por heurísticas distintas, porém sempre baseadas na vizinhança local dos pares de vértices envolvidos no julgamento da aresta candidata. Ou seja, num conjunto suficientemente grande, para a mesma estrutura base de julgamento (a mesma rede) a correlação é muito forte, indicando serem fenômenos similares. E de fato, sabemos que são similares pois destinam-se à mesma finalidade: predição de *links*.

Da mesma forma, o comportamento dissimilar apresentado pelos dois algoritmos mencionados acima, corrobora com a heurística diferenciada de considerar também a informação da estrutura de comunidades e não apenas a estrutura da rede. Essa interpretação se fortalece ainda mais ao observarmos o valor de correlação entre ambos, que é o único valor alto (0,94) nas linhas e colunas que os envolvem. Ou seja, como ambos se utilizam da informação de comunidades, se correlacionam fortemente. No caso do algoritmo “*within inter cluster*” o valor mais dissimilar de correlação (baixa correlação), também corrobora com a interpretação visual da Figura 6 (linha marrom).

Portanto, o único algoritmo que desvia do esperado é o “*community common neighbor*”, que por pertencer ao grupo dos algoritmos que se utiliza da medida de comunidade, deveria se correlacionar com os dois anteriores, e menos com todos os outros cinco. Porém, isso se deve ao fato que esse algoritmo em específico coloca a informação relacionada à estrutura de comunidade como um “bônus” em sua heurística, o que gera um impacto numérico muito sutil se comparado com o termo principal da heurística que é basicamente a quantidade de vizinhos em comum. Ou seja, numericamente ele se comporta predominantemente como um algoritmo de predição com base apenas na vizinhança e, portanto, se correlaciona mais fortemente com tal grupo de algoritmos.

Outra forma de visualizar o comportamento similar dos resultados dos algoritmos está apresentada na Figura 8. Nesta está ilustra o *rank* de valores de predição normalizados, ou seja, os valores normalizados para o intervalo [0,1] e ordenados do maior para o menor. Cada algoritmo é representado por uma cor diferente e as linhas tracejadas indicam, respectivamente, os pontos de interseção onde 1% e 5% dos dados estão representados (com referencial no topo).

Figura 8. Ranque normalizado dos valores de predição.

Fonte: Próprio Autor.

Desse modo é possível verificar visualmente que os valores numéricos se comportam majoritariamente como funções exponenciais decrescentes, ou seja, os maiores valores se concentram no topo esquerdo do gráfico, decaindo rapidamente. Verificando o gráfico vemos que após 1% dos dados ranqueados, nenhum valor maior que 0,4 será gerado por nenhum dos

algoritmos. De mesmo modo, após 5% dos dados, vários dos algoritmos irão gerar apenas valores muito próximos à zero.

Esse comportamento evidenciado na Figura 8 é esperado, dado que o objetivo dos algoritmos é dar destaque às arestas candidatas mais prováveis e não propor um modelo para completar todo o grafo. No contexto do nosso problema de aplicação, é importante que os algoritmos diferenciem claramente o que se pretende ser a descoberta de uma possível nova interação medicamentosa daquelas arestas que devem ser opções descartadas; não representando possíveis interações no mundo real.

Finalizada a etapa de predição e análise dos dados, é necessário preparar os dados para o componente de visualização. Para isso, o módulo de predição implementado em Python gera um arquivo único com os resultados para cada rede processada, adicionando à direita as colunas de cada algoritmo, resultando num arquivo .CSV com 24 colunas (três para cada algoritmo). Antes da concatenação dos resultados de cada algoritmo, estes são ordenados do maior valor de predição para o menor, formando um *rank*.

Por fim, antes da carga desses dados para o *dashboard* de visualização dos resultados, aplicamos a função de troca dos identificadores numéricos dos vértices, trazendo os respectivos nomes dos princípios ativos que são representados por cada identificador. Além disso, aplicamos também uma função de corte, para disponibilizar apenas os 1.000 primeiros registros; ou seja, as melhores 1.000 predições. Todo o código referente à análise preditiva, aqui apresentada, pode ser encontrado no “APÊNDICE C – Código-fonte: LinkPrediction.py”, página 55, e no “APÊNDICE E – Código-fonte: DDINet.py”, página 65.

4.5. Visualização dos Resultados

Para visualização dos dados, primeiro construímos um protótipo para a interface gráfica do *dashboard*. Este ajudou a identificar uma maneira agradável de visualizar os dados, sem perdermos muito tempo com detalhes de desenvolvimento. A Figura 9 ilustra o protótipo concebido e construído no Figma⁷, os dados apresentados são todos fictícios e deve-se considerar apenas o aspecto estético e posicional da informação. Resumidamente, esse protótipo possui duas áreas de visualização: uma à esquerda que sumariza as informações da rede de interação medicamentosa como está no momento (são informações fixas); e outra à direita onde, de fato, são apresentadas as informações provenientes dos algoritmos de predição de *link*.

⁷ Figma: *the collaborative interface design tool*. Disponível em: <https://www.figma.com/>.

Figura 9. Protótipo de tela para o *dashboard* de visualização dos resultados.

Fonte: Próprio Autor.

Figura 10. Tela principal do dashboard construído no Google Looker Studio.

A Figura 10 apresenta o *dashboard* já implementado com base nas ideias obtidas com a análise crítica do protótipo. Para construção do *dashboard* foi utilizado o Google Looker Studio⁸, anteriormente denominado Google Data Studio. Em nosso planejamento inicial prevíamos utilizar o Microsoft Power BI, porém verificamos que o Google Looker Studio nos permitia publicar e compartilhar o *dashboard* de forma mais simples e adequada aos requisitos do nosso projeto.

O *dashboard* segue basicamente a mesma estrutura de visualização proposta no protótipo, porém foram adicionados filtros e funcionalidades mais dinâmicas para permitir uma análise mais detalhada e interativa pelo usuário. Este *dashboard* pode ser acessado diretamente pelo link: <https://lookerstudio.google.com/s/jTPyYOX1RO0>.

4.6. Avaliação dos Resultados

Dado que os algoritmos de predição de *links* aplicados trabalham com base em heurísticas de similaridade obtidas diretamente na representação da rede (ou em complemento desta, como é o caso daqueles que se utilizam de informações sobre as comunidades), temos um cenário de aprendizado de máquinas não-supervisionado. Ou seja, temos os dados sem rótulos e o aprendizado se dá sem um mecanismo de supervisão; imputando toda a rede para a algoritmo de predição, sem a presença de classes ou divisão em conjuntos de treinamento e teste. Portanto, este cenário impõe mais restrições ao tentarmos analisar a qualidade das predições; o que seria mais direto em problemas de aprendizado supervisionado.

Assim, fez-se necessário estabelecer uma metodologia de avaliação apropriada para o cenário e problema em questão. Nesse sentido, fizemos um levantamento de todos os arquivos anteriores da fonte de dados do DrugBank ainda disponíveis. Dado que todas essas versões seguem um mesmo formato de descrição das interações em seus arquivos de dados, geramos as redes de interação medicamentosa para todas as versões. Estavam disponíveis 24 versões variando entre a 4.5.0 (publicada em 20/04/2016) e a 5.1.10 (datada de 04/01/2023). Porém, três versões foram descartadas por gerarem redes idênticas à versão conseguinte; estas são: 5.0.0, 5.0.4 e 5.0.8.

⁸ Google Looker Studio. Disponível em: <https://lookerstudio.google.com>.

Figura 11. Evolução das versões do DrugBank quanto ao número de vértices e arestas.

Fonte: Próprio Autor.

A Figura 11 ilustra o comportamento das 21 versões analisadas quanto à quantidade de vértices (medicamentos), linha de cor azul, e arestas (interações medicamentosas), linha de cor laranja; evoluindo temporalmente da esquerda para direita, sendo a versão mais antiga aquela mais à esquerda e a mais nova mais à direita. Como era de se esperar a rede vem agregando mais informações com o passar do tempo, aumentando tanto a quantidade de nós (medicamentos) quanto as arestas (interações entre medicamentos).

A ideia central, então, é avaliar os resultados da predição de *links* obtidos em uma rede temporalmente anterior em comparação com as novas arestas que surgiram numa versão mais nova da rede. Para isso, devemos selecionar então as versões que julgamos mais relevantes para essa análise, dado que a complexidade computacional envolvida tanto na predição de *links*, quanto nas comparações, torna inviável computar comparações entre todas as redes.

Ao observarmos o gráfico da Figura 11, é fácil observar que o comportamento dos vértices é mais estável e basicamente cresce de maneira linear. Porém, o comportamento da linha laranja evidencia um salto abrupto na quantidade de arestas da versão 5.1.1 para 5.1.2 (período de apenas 6 meses). Dito isso, separamos quatro versões de interesse para avaliação: 5.0.2, 5.1.1, 5.1.6 e 5.1.10.

Essa escolha visa cobrir os dois regimes evidenciados pelo gráfico, sendo o primeiro regime pré-impulso que ocorre da versão 5.0.2 para a 5.1.1 e o segundo regime ocorrendo entre

a versão 5.1.6 e a 5.1.10 (última versão disponível). As versões anteriores à 5.0.2 foram descartadas pois apresentam certa irregularidade “local”, o mesmo ocorre para escolha da versão 5.1.6 (descartando as versões 5.1.2 e posteriores); veja que esse intervalo contém inclusive uma poda de arestas, com oscilações entre aumento e diminuição da quantidade total destas. As propriedades das redes de interação medicamentosa geradas a partir dessas quatro versões estão descritas na Tabela 5.

Tabela 5. Propriedades das redes provenientes das versões do DrugBank selecionadas.

Versão	5.0.2	5.1.1	5.1.6	5.1.10
Data	01/10/2016	03/07/2018	23/04/2020	04/01/2023
Vértices	2.191	3.357	4.267	4.479
Arestas	242.027	396.458	1.334.889	1.433.795
Diâmetro	6	6	5	6
Densidade	0,100	0,088	0,070	0,142

Fonte: Próprio Autor.

Portanto, foram realizados quatro experimentos comparativos com a pretensão de gerar uma avaliação numérica da qualidade das predições. Esses experimentos consideram quatro intervalos de interesse, conforme os regimes mencionados acima. Sendo: 5.0.2 → 5.1.1 (pré-impulso); 5.1.1 → 5.1.6 (impulso); 5.1.6 → 5.1.10 (pós-impulso); e 5.0.2 → 5.1.10 (global). Para esses intervalos a versão à esquerda será aquela na qual os algoritmos de predição de *links* serão aplicados, e a versão à direita a versão na qual as predições serão avaliadas.

Para preparar a rede posterior (direita) para avaliação, realizamos os seguintes passos: 1) Removemos os nós que não estão presentes na rede predecessora e, conseqüentemente, os *links* que envolvam esses nós; 2) Removemos as arestas comuns com a rede predecessora, ou seja, mantemos apenas as arestas “novas”. Com isso, a rede posterior está pronta para ser avaliada, sendo possível comparar o conjunto de arestas preditas (com base na rede predecessora) versus as arestas novas presentes na rede posterior.

A avaliação consiste em determinar um escopo de busca, constituindo um espaço de amostragem, que pode ser o espaço de todas as novas arestas ou um limite superior das arestas preditas (como exemplo: top 1%). A definição desse espaço que vai determinar o percentual de acertos, sendo os acertos contabilizados com base no valor de predição normalizado para o intervalo [0,1] conforme os valores máximos e mínimos de toda a série de predições (fixado o algoritmo).

Tabela 6. Avaliação dos resultados de predição de links conforme algoritmo e versão da rede de interação medicamentosa.

Redes	Arestas: Preditas → Novas	Espaço de Busca			1: Resource Allocation Index			2: Jaccard Coefficient			3: Adamic Adar Index			4: Preferential Attachment		
		Modo (Topo)	Qtd	Acertos	Σ Score	Score Final	Acertos	Σ Score	Score Final	Acertos	Σ Score	Score Final	Acertos	Σ Score	Score Final	
5.0.2 → 5.1.10	2157118 → 493079	Completo	2157118	411823	3141,28	0,0063	411823	38683,18	0,0784	411823	27695,07	0,0566	411823	36616,17	0,0742	
		Arestas	493079	190481	2891,83	0,0058	183356	33995,63	0,0689	188538	25305,46	0,0513	172894	31927,16	0,0647	
		5%	107855	49300	1457,48	0,0135	44703	15312,38	0,1419	54395	12757,58	0,1182	47269	15339,28	0,1422	
5.1.10	493079	1%	21571	11802	583,86	0,0270	4835	3681,36	0,1706	12289	4289,55	0,1988	10992	5087,91	0,2358	
		1000	1000	600	74,35	0,0743	214	214,00	0,2140	632	360,64	0,3606	619	430,38	0,4303	
		100	100	64	18,22	0,1822	9	9,00	0,0900	53	44,03	0,4403	62	51,98	0,5198	
5.0.2 → 5.1.1	2157118 → 101748	10	10	7	6,46	0,6469	1	1,00	0,1000	5	4,71	0,4717	7	6,64	0,6640	
		Completo	2157118	46097	475,02	0,0046	46097	4984,29	0,0489	46097	3996,67	0,0392	46097	5332,25	0,0524	
		Arestas	101748	7566	246,12	0,0024	4897	1749,69	0,0171	7866	1975,93	0,0194	7374	2502,36	0,0245	
5.0.2 → 5.1.1	2157118 → 101748	5%	107855	7994	253,86	0,0024	5241	1825,65	0,0179	8238	2035,31	0,0200	7710	2578,33	0,0253	
		1%	21571	2105	114,99	0,0053	623	499,86	0,0231	2213	803,70	0,0372	2106	980,12	0,0454	
		1000	1000	272	28,80	0,0288	1	1,00	0,0010	112	60,61	0,0606	126	87,64	0,0876	
5.1.1 → 5.1.6	5236588 → 831372	100	100	15	2,49	0,0249	0	0,00	0,0000	9	7,61	0,0761	13	10,69	0,1069	
		10	10	0	0,00	0,0000	0	0,00	0,0000	0	0,00	0,0000	0	0,00	0,0000	
		Completo	5236588	716815	2217,79	0,0026	716815	74604,72	0,0897	716815	37810,53	0,0454	716815	47356,96	0,0569	
5.1.1 → 5.1.6	5236588 → 831372	Arestas	831372	300291	1990,62	0,0023	289431	65368,12	0,0786	295479	33474,26	0,0420	252645	39568,10	0,0475	
		5%	261829	104855	1211,69	0,0046	101316	41118,69	0,1570	115297	20325,32	0,0776	92255	22857,54	0,0872	
		1%	52365	25424	528,33	0,0100	18968	16849,51	0,3217	28054	7459,88	0,1424	23054	8392,21	0,1602	
5.1.6 → 5.1.10	7766622 → 175031	1000	1000	458	39,81	0,0398	474	474,00	0,4740	377	224,56	0,2245	641	382,61	0,3826	
		100	100	23	8,23	0,0823	11	11,00	0,1100	24	21,71	0,2171	68	48,44	0,4844	
		10	10	3	1,16	0,1169	10	10,00	1,0000	2	1,94	0,1942	4	3,49	0,3494	
5.1.6 → 5.1.10	7766622 → 175031	Completo	7766622	105521	320,92	0,0018	105521	11213,92	0,0640	105521	8588,85	0,0490	105521	10032,83	0,0573	
		Arestas	175031	9862	108,59	0,0006	9242	3030,05	0,0173	8910	2650,29	0,0151	6611	2682,22	0,0153	
		5%	388331	17616	164,45	0,0009	17394	4988,77	0,0285	15831	4080,22	0,0233	12225	4249,81	0,0242	
5.1.10	7766622 → 175031	1%	77666	5029	64,26	0,0008	3802	1474,98	0,0189	4548	1542,04	0,0198	3522	1626,22	0,0209	
		1000	1000	7	0,21	0,0002	1	1,00	0,0010	63	33,31	0,0333	71	49,04	0,0490	
		100	100	0	0,00	0,0000	0	0,00	0,0000	1	0,82	0,0082	6	4,73	0,0473	
5.1.10	7766622 → 175031	10	10	0	0,00	0,0000	0	0,00	0,0000	1	0,82	0,0826	0	0,00	0,0000	
		10	10	0	0,00	0,0000	0	0,00	0,0000	1	0,82	0,0826	0	0,00	0,0000	

Fonte: Próprio autor.

Tabela continua...

Redes	Arestas: Preditas → Novas	Espaço de Busca		5: Common Neighbor Centrality			6: Within Inter Cluster			7: Community Common Neighbor			8: Community Resource Allocation		
		Modo (Topo)	Qty	Acertos	Σ Score	Score Final	Acertos	Σ Score	Score Final	Acertos	Σ Score	Score Final	Acertos	Σ Score	Score Final
5.0.2 → 5.1.10	2157118 → 493079	Completo	2157118	411823	134126,89	0,2720	411823	4842,50	0,0098	411823	24967,09	0,0506	411823	1498,35	0,0030
		Arestas	493079	188383	74082,12	0,1502	141858	4842,50	0,0098	187730	23078,68	0,0468	143321	1498,17	0,0030
		5%	107855	54461	25586,13	0,2372	26645	4687,25	0,0434	50535	11833,71	0,1097	49403	1064,11	0,0098
		1%	21571	12357	6845,86	0,3173	8699	3191,01	0,1479	11137	3979,19	0,1844	10592	410,30	0,0190
		1000	1000	626	444,38	0,4444	307	225,42	0,2254	602	361,94	0,3619	656	66,64	0,0666
		100	100	50	43,57	0,4357	45	37,99	0,3799	51	42,47	0,4247	60	11,34	0,1135
		10	10	5	4,68	0,4684	0	0,00	0,0000	4	3,69	0,3697	5	2,43	0,2434
		Completo	2157118	46097	16007,31	0,1573	46097	606,76	0,0059	46097	3529,19	0,0346	46097	226,67	0,0022
		Arestas	101748	7782	3750,02	0,0368	3197	590,41	0,0058	6524	1683,14	0,0165	6446	165,40	0,0016
		5%	107855	8199	3922,31	0,0385	3311	593,53	0,0058	6765	1719,98	0,0169	6725	168,68	0,0016
5.0.2 → 5.1.1	2157118 → 101748	1%	21571	2205	1239,19	0,0574	846	298,20	0,0138	2131	789,16	0,0365	2023	88,25	0,0040
		1000	1000	100	69,71	0,0697	26	20,01	0,0200	123	68,81	0,0688	244	23,33	0,0233
		100	100	9	8,05	0,0805	0	0,00	0,0000	8	7,02	0,0702	20	3,03	0,0303
		10	10	2	1,88	0,1887	0	0,00	0,0000	2	1,86	0,1869	0	0,00	0,0000
		Completo	5236588	716815	262472,67	0,3157	716815	13862,44	0,0166	716815	40641,59	0,0488	716815	2819,37	0,0033
		Arestas	831372	294684	127698,12	0,1535	213545	13861,50	0,0166	296517	36509,57	0,0439	233320	2807,89	0,0033
		5%	261829	115805	55952,66	0,2136	74800	13212,90	0,0504	110944	23090,59	0,0881	106331	2230,73	0,0085
		1%	52365	28584	15759,15	0,3009	20688	7611,08	0,1453	24450	8216,03	0,1568	22829	974,52	0,0186
		1000	1000	645	486,28	0,4862	812	576,61	0,5766	637	426,89	0,4268	513	97,92	0,0979
		100	100	45	39,35	0,3935	97	82,82	0,8282	47	40,09	0,4009	16	12,92	0,1292
5.1.1 → 5.1.6	5236588 → 831372	10	10	3	2,83	0,2836	10	9,50	0,9504	2	1,92	0,1921	2	1,84	0,1846
		Completo	7766622	105521	21778,60	0,1244	105521	402,49	0,0022	105521	7317,73	0,0417	105521	127,27	0,0007
		Arestas	175031	8767	3618,75	0,0206	2086	352,66	0,0020	7358	1980,83	0,0113	7312	52,94	0,0003
		5%	388331	15583	5894,23	0,0336	3303	378,57	0,0021	14709	3309,86	0,0189	14586	85,15	0,0004
		1%	77666	4481	2011,15	0,0258	1018	281,59	0,0036	3373	1064,22	0,0137	3536	30,83	0,0003
		1000	1000	66	40,27	0,0402	5	4,04	0,0040	49	25,17	0,0251	10	0,23	0,0002
		100	100	1	0,85	0,0085	2	2,00	0,0200	1	0,84	0,0084	0	0,00	0,0000
		10	10	0	0,00	0,0000	2	2,00	0,2000	1	0,84	0,0846	0	0,00	0,0000

Fonte: Próprio autor.

A Tabela 6 apresenta as medidas de avaliação dos resultados de todos os oito algoritmos de predição de *links* para cada um dos quatro experimentos comparativos. Nas linhas estão agrupados os experimentos, conforme versões da rede predecessora e da rede posterior, cada um agrupando sete configurações distintas de avaliação. As colunas agregam três medidas para cada algoritmo, sendo apresentada a quantidade de acertos (quantidade de arestas encontradas conforme a delimitação do espaço de busca), soma da pontuação (soma de pontuação individual que varia no intervalo [0,1] após normalização) e a pontuação final, que estabelece de fato um critério para comparação indicando a proporção da pontuação acumulada com relação ao tamanho do espaço de busca fixado.

Com exceção do espaço de busca denominado por “completo”, todos os outros delimitam tanto o espaço de busca quanto a referência para cálculo da proporção denominada “*score* final”, constituindo o valor do seu denominador. Ou seja, supondo que todas as arestas do espaço de busca foram encontradas e todas possuem pontuação máxima (igual a 1), a pontuação final será 1; constituindo o máximo de acerto para tal condição experimental.

Figura 12. Avaliação da influência do tamanho do espaço de busca na média das pontuações finais dos algoritmos.

Fonte: Próprio Autor.

O espaço “completo” é basicamente uma busca completa nas arestas preditas, porém gerando a proporção de pontuação final com base no denominador definido pela quantidade de

novas arestas (derivada da rede posterior). Já o espaço denominado “arestas” é a definição do limite de topo do mesmo tamanho da quantidade de novas arestas. Assim, é natural que o espaço “completo” apesar de maior, gere resultados numericamente superiores que o espaço “arestas”; não sendo muito útil para avaliação comparativa com os outros valores.

A Figura 12 e a Figura 13 auxiliam na interpretação dos dados da Tabela 6, apresentando diferentes agrupamentos (calculados pela média) das pontuações finais. Na Figura 12 foi realizado o agrupamento das pontuações dos algoritmos para cada configuração do espaço de busca. Isso, nos permite avaliar qual a influência do tamanho desse espaço no resultado das pontuações, ou seja, na quantidade de acertos e no valor das pontuações. Pelo gráfico é fácil perceber que, em geral, as pontuações de todos algoritmos aumentam conforme a diminuição do tamanho do espaço de busca, ou seja, os acertos tendem a se concentrar no topo. Este comportamento se complementa à análise da Figura 8 (na seção de análise preditiva), que indica o rápido decréscimo exponencial das pontuações ao afastar-se do topo.

Figura 13. Variação da média das pontuações finais dos algoritmos conforme configuração das redes comparativas.

Fonte: Próprio Autor.

Por outro lado, a Figura 13 apresenta um agrupamento complementar, combinando as pontuações de todos os espaços de busca para cada algoritmo. Isso, nos permite avaliar quais

algoritmos apresentam melhores resultados em cada uma das quatro configurações de rede. Indicando que o algoritmo “*Common Neighbor Centrality*” apresentou no geral o melhor resultado, apesar do algoritmo “*Within Inter Cluster*” apresentar o maior valor de todos no experimento com as redes 5.1.1 → 5.1.6.

Para terminar, ressaltamos que essa metodologia estabelecida nos permitiu avaliar alguns dos resultados para o cenário de problema específico do nosso trabalho, no entanto, ela se apresenta muito rudimentar para extrapolar maiores conclusões e deve ser interpretada com cuidado. Todo o código referente à avaliação dos resultados, aqui apresentada, pode ser encontrado no “APÊNDICE D – Código-fonte: EvaluateLP.py”, página 62.

4.7. Breve Consideração sobre Solução Inicial e Solução Final

Reiteramos a característica mais acadêmica deste nosso projeto, que se apresenta como um relatório-técnico de uma análise de dados em redes, com aplicação e avaliação de algoritmos de predição de *link*. Portanto, neste contexto a solução construída possui uma metodologia mais próxima da metodologia científica computacional, apresentando-se de maneira sistematizada e incremental, não sendo diretamente estruturada na forma de solução inicial e solução final.

Porém, alguns elementos mais diretos facilitam evidenciar a evolução destes dois momentos da solução: o protótipo de visualização dos dados, que constitui nossa solução inicial, e o *dashboard* de visualização implementado com os dados gerados, constituindo nossa solução final; vide seção “4.5 - Visualização dos Resultados”, na página 33.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste projeto implementamos e executamos diversas análises com os dados de interações medicamentosas provenientes do DrugBank. A partir dessa fonte de dados, construímos diversas redes homogêneas de interação entre medicamentos e aplicamos um conjunto de técnicas não-supervisionadas de predição de *links*, no intuito de investigar a capacidade de detecção de novas interações potenciais (ainda não descritas).

Conseguimos atingir todos os objetivos propostos inicialmente. Implementamos os códigos em Python para construção, análise e visualização das redes, bem como para aplicação de oito algoritmos distintos de predição de *links*. Desenvolvemos, também, uma interface de visualização dos resultados com utilização do Google Looker Studio. E, por fim, estabelecemos uma metodologia e implementamos o respectivo código para avaliar os resultados gerados comparando versões distintas, temporalmente, das redes de interação medicamentosa.

No entanto, apesar da metodologia de avaliação proposta ser interessante ao considerarmos tratar-se de um problema não-supervisionado, é importante mencionar que essa é, ainda, bastante incipiente e limitada no julgamento da qualidade dos resultados, especialmente na capacidade de estabelecer conclusões sólidas e abrangentes. Sendo, portanto, a maior limitação identificada no trabalho como está estruturado e aqui apresentado.

Ainda assim, entendemos que finalizamos nosso projeto com sucesso, dado o escopo determinado. Como resultado deste, ficará disponível um protótipo implementável, que pode ser estudado, analisado e ajustado conforme necessidades específicas. Reiteramos que todos os códigos-fonte estão em repositórios públicos com licença de uso aberta e, também, está público o *dashboard* para acesso aos dados das predições extraídas; para fins meramente didáticos e de pesquisa.

5.1. Trabalhos Futuros

Por tratar-se de um estudo inicial de ciência de dados aplicada às interações medicamentosas, nossa abordagem foi bastante simplista e didática, sendo, então, natural que existam muitos desdobramentos possíveis e proveitosos para geração de conhecimento e novidade científica.

Destacamos que um trabalho futuro que possivelmente trará resultados muito mais sólidos é a aplicação de técnicas de predição de *links* baseadas em aprendizado profundo, como é o caso das GNNs (*Graph Neural Networks*), que combinam as informações topológicas da

estrutura da rede com os vetores de atributos associados aos nós. Ou seja, é possível estabelecer um aprendizado potente guiado por mais características, gerando vetores de atributos diversos associados aos nós, porém mantendo ainda a regularidade da rede homogênea.

Por fim, além dessa vertente, destacamos também a possibilidade de trabalhos futuros com redes heterogêneas, que agreguem, por exemplo, interações proteína-proteína, genoma-genoma, dentre outras, extraindo sub-redes ou até mesmo integrando redes completas para composição de uma visão ampla de rede heterogênea para o problema de interesse.

REFERÊNCIAS

- BLONDEL, V. D. et al. Fast unfolding of communities in large networks. **Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment**, v. 2008, n. 10, p. P10008, 9 out. 2008. DOI: <https://doi.org/10.1088/1742-5468/2008/10/P10008>.
- BROIDO, A. D.; CLAUSET, A. Scale-free networks are rare. **Nature Communications**, v. 10, n. 1, p. 1017, 4 mar. 2019. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41467-019-08746-5>.
- CLAUSET, A.; NEWMAN, M. E. J.; MOORE, C. Finding community structure in very large networks. **Physical Review E**, v. 70, n. 6, 6 dez. 2004. DOI: <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.70.066111>.
- COSTA, L. DA F. et al. Analyzing and Modeling Real-World Phenomena with Complex Networks: A Survey of Applications. **Advances in Physics**, v. 60, n. 3, p. 329–412, jun. 2011. DOI: <https://doi.org/10.1080/00018732.2011.572452>.
- DRUGBANK. **DrugBank Release Version 5.1.10**. Disponível em: <https://go.drugbank.com/releases/latest>. Acesso em: 4 jan. 2023.
- FRUCHTERMAN, T. M. J.; REINGOLD, E. M. Graph drawing by force-directed placement. **Software: Practice and Experience**, v. 21, n. 11, p. 1129–1164, 1991. DOI: <https://doi.org/10.1002/spe.4380211102>.
- HONORATO, A. M. et al. **Sistema de Consulta de Interações Medicamentosas**. [s.l.] Zenodo, 29 nov. 2021. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6464222>. Disponível em: <https://zenodo.org/record/6464222>. Acesso em: 18 abr. 2022.
- HONORATO, A. M. et al. **Consulta de Interações Medicamentosas: Um Sistema Baseado nas Fontes de Dados da ANVISA e KEGG Drug**. [s.l.] Zenodo, 4 jul. 2022a. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6985279>. Disponível em: <https://zenodo.org/record/6985279>. Acesso em: 24 ago. 2022.
- HONORATO, A. M. et al. **Consulta de Interações Medicamentosas: Análise de Dados do DrugBank e KEGG Drug para uma Solução Híbrida Aprimorada**. [s.l.] Zenodo, 5 dez. 2022b. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7450117>. Disponível em: <https://zenodo.org/record/7450117>. Acesso em: 22 fev. 2023.
- JACOMY, M. et al. ForceAtlas2, a Continuous Graph Layout Algorithm for Handy Network Visualization Designed for the Gephi Software. **PLOS ONE**, v. 9, n. 6, p. e98679, 10 jun. 2014. DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0098679>.
- LU, Y.; GUO, Y.; KORHONEN, A. Link prediction in drug-target interactions network using similarity indices. **BMC Bioinformatics**, v. 18, n. 1, p. 39, 17 jan. 2017. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12859-017-1460-z>.
- NETWORKX 3.1. **Link Prediction — NetworkX 3.1 Documentation**. Disponível em: https://networkx.org/documentation/stable/reference/algorithms/link_prediction.html. Acesso em: 21 abr. 2023.

NEWMAN, M. E. J. The Structure and Function of Complex Networks. **SIAM Review**, v. 45, n. 2, p. 167–256, 2003. DOI: <https://doi.org/10.1137/S003614450342480>.

NEWMAN, M. E. J. **Networks: An Introduction**. 1 edition ed. Oxford ; New York: Oxford University Press, 2010.

NEWMAN, M. E. J.; WATTS, D. J.; BARABÁSI, A.-L. **The Structure and Dynamics of Networks**. [s.l.] Princeton University Press, 2013.

REBAZA, J. C. V. **Predição de links em redes complexas utilizando informações de estruturas de comunidades**. text—[s.l.] Universidade de São Paulo, 27 mar. 2013. DOI: <https://doi.org/10.11606/D.55.2013.tde-05062013-104308>.

SALIMI, S. **Fail Fast**. Disponível em: <<https://www.agile-academy.com/en/agile-dictionary/fail-fast/>>. Acesso em: 7 out. 2022.

SILVA, V. F. DA. **Otimização multinível em predição de links**. text—[s.l.] Universidade de São Paulo, 18 jun. 2018. DOI: <https://doi.org/10.11606/D.55.2018.tde-18102018-170343>.

STROGATZ, S. H. Exploring complex networks. **Nature**, v. 410, n. 6825, p. 268–276, 8 mar. 2001. DOI: <https://doi.org/10.1038/35065725>.

APÊNDICE A – Código-fonte: DrugBank.py

- DrugBank.py

```

import xmltodict
import pandas as pd
import collections

silent = False          # Display track of progress info (when False)

class DrugBank:

    drugbank_dict = []
    df_drugs = []
    df_drugsSynonyms = []
    df_interactions = []
    version = ""

    def __init__(self, drugbank_file, version = ""):
        self.drugbank_file = drugbank_file
        self.version = version
        self.__importSourceFile()

    def __importSourceFile(self):
        # Importing Data Sources (AS-IS) - DrugBank
        if not silent: print('Importing Data Sources (AS-IS) - DrugBank')
        with open(self.drugbank_file, encoding='utf-8') as fd:
            self.drugbank_dict = xmltodict.parse(fd.read())

    def preProcess(self):
        self.__processDrugs()
        self.__processInteractions()
        self.__validation()

    def __processDrugs(self):
        # Drugs - Extraction
        if not silent: print('DrugBank - Extracting Names')
        data = []
        dataSynonyms = []
        for drug in self.drugbank_dict['drugbank']['drug']:
            if type(drug['drugbank-id']) == list:
                id = str(drug['drugbank-id'][0]['#text'])
            else:
                id = str(drug['drugbank-id']['#text'])
            id = id[2:] # Adjust ID to integer (not varchar/string)
            data.append({'drugbank-id':int(id),
                        'name':str(drug['name']).strip().upper()
                        })

        # Drugs - Synonyms
        if drug['synonyms']!=None:
            if type(drug['synonyms']['synonym']) == collections.OrderedDict: #
only 1 registry
                synonymName =
str(drug['synonyms']['synonym']['#text']).strip().upper()
                dataSynonyms.append({'drugbank-id':int(id),
                                    'name':synonymName
                                    })
            elif type(drug['synonyms']['synonym']) == list:
                for synonym in drug['synonyms']['synonym']:
                    synonymName = str(synonym['#text']).strip().upper()

```

```

        dataSynonyms.append({'drugbank-id':int(id),
                             'name':synonymName
                             })
    else:
        print('Unexpected error: Unexpected condition during DrugBank
Synonyms extraction.')
        exit(1)

    self.df_drugs = pd.DataFrame(data)
    self.df_drugsSynonyms = pd.DataFrame(dataSynonyms)

def __processInteractions(self):
    # Interactions - Extraction
    if not silent: print('DrugBank - Extracting Interactions')
    data = []
    for drugOrigin in self.drugbank_dict['drugbank']['drug']:
        if type(drugOrigin['drugbank-id']) == list:
            drugOrigin_id = str(drugOrigin['drugbank-id'][0]['#text'])
        else:
            drugOrigin_id = str(drugOrigin['drugbank-id']['#text'])

        if drugOrigin['drug-interactions']!=None:
            if type(drugOrigin['drug-interactions']['drug-interaction']) ==
collections.OrderedDict: # only 1 registry
                drugDestiny_id = str(drugOrigin['drug-interactions']['drug-
interaction']['drugbank-id'])
                data.append([int(drugOrigin_id[2:]),
                             int(drugDestiny_id[2:])
                             ])
            # Changed for execution time improvement
            #         data.append({'drugbank-id1':drugOrigin_id,
            #                       'drugbank-id2':drugDestiny_id})
            elif type(drugOrigin['drug-interactions']['drug-interaction']) ==
list:
                for drugDestiny in drugOrigin['drug-interactions']['drug-
interaction']:
                    drugDestiny_id = str(drugDestiny['drugbank-id'])
                    data.append([int(drugOrigin_id[2:]),
                                 int(drugDestiny_id[2:])
                                 ])
            else:
                print('Unexpected error: Unexpected condition during DrugBank
drug-interaction extraction.')
                exit(1)

            # Removing reversed duplicates
            if not silent: print('DrugBank - Interactions - Removing Reversed
Duplicates')
            data = {tuple(sorted(item)) for item in data}
            self.df_interactions = pd.DataFrame(data, columns=['drugbank-
id1', 'drugbank-id2'])

            # Test Constraint id1 < id2 always
            if sum(self.df_interactions['drugbank-
id1']<self.df_interactions['drugbank-id2']) != len(self.df_interactions):
                print("Unexpected error: DrugBank interactions should respect 'id1 <
id2'.")
                exit(1)

def __validation(self):
    # Check Referential Integrity

```

```

diff_set = set(set(self.df_interactions['drugbank-
id1']).union(self.df_interactions['drugbank-
id2'])).difference(self.df_drugs['drugbank-id'])
if len(diff_set) > 0:
    if not silent: print('Warning: Found '+str(len(diff_set))+
' DrugBank
ids that do not respect referential integrity.')
    if not silent: print('           These are '+str(diff_set)[1:-1]+'.')
    if not silent: print('           Trying to force the inclusion of these
ids!')
    if not silent: print('           An extra computing power that could be
avoided.')
```

```

# Force Adjustments
found = len(diff_set)
counter = 0
for drugOrigin in self.drugbank_dict['drugbank']['drug']:
    if drugOrigin['drug-interactions']!=None:
        if drugOrigin['drug-interactions']['drug-interaction'] ==
collections.OrderedDict: # only 1 registry
            drugDestiny_id = str(drugOrigin['drug-
interactions']['drug-interaction']['drugbank-id'])
            drugDestiny_id = int(drugDestiny_id[2:])
            if drugDestiny_id in diff_set:
                drugDestiny_name = str(drugOrigin['drug-
interactions']['drug-interaction']['name'])
                self.df_drugs = self.df_drugs.append({'drugbank-id':
drugDestiny_id, 'name': drugDestiny_name.strip().upper()}, ignore_index=True)
                diff_set.remove(drugDestiny_id)
                counter += 1
            elif type(drugOrigin['drug-interactions']['drug-interaction'])
== list:
                for drugDestiny in drugOrigin['drug-interactions']['drug-
interaction']:
                    drugDestiny_id = str(drugDestiny['drugbank-id'])
                    drugDestiny_id = int(drugDestiny_id[2:])
                    if drugDestiny_id in diff_set:
                        drugDestiny_name = str(drugDestiny['name'])
                        self.df_drugs = self.df_drugs.append({'drugbank-
id': drugDestiny_id, 'name': drugDestiny_name.strip().upper()}, ignore_index=True)
                        diff_set.remove(drugDestiny_id)
                        counter += 1

        if counter<found or len(diff_set)>0:
            print("Unexpected error: Some ids referenced by interactions don't
exist as DrugBank drug names.")
            exit(1)

# DrugBank Drug Synonyms (Concat)
self.df_drugsSynonyms = pd.concat([self.df_drugs, self.df_drugsSynonyms],
ignore_index=True)
self.df_drugsSynonyms = self.df_drugsSynonyms.drop_duplicates()
self.df_drugsSynonyms.reset_index(inplace=True, drop=True)

# Validation: Unicity of Names
# (does not guarantee semantic unicity)
if len(self.df_drugs['name']) != len(set(self.df_drugs['name'])):
    print("Unexpected error: DrugBank Names are not unique!")
    exit(1)

def export(self):
    # Exporting
    if not silent: print('DrugBank - Exporting CSVs')
```

```
#base_exp_path = r"..\Exported\exp_"+self.version
base_exp_path = r"..\Exported\DrugBank\exp_"+self.version
self.df_drugs.to_csv(base_exp_path+"_drugs.csv", index = False)
self.df_drugsSynonyms.to_csv(base_exp_path+"_drugsSynonyms.csv", index =
False)
self.df_interactions.to_csv(base_exp_path+"_interactions.csv", header =
False, index = False)
self.edgelistfile = base_exp_path+"_interactions.csv"
```

APÊNDICE B – Código-fonte: NetMeasures.py

```

import networkx as nx
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import time
import powerlaw

def characterize_network_from_net(G, outFileFileName):

    # Network Components Analysis
    Gcc = sorted(nx.connected_components(G), key=len, reverse=True)
    sizes = [len(c) for c in Gcc]
    #Gmax=Gcc[0] # largest component
    Gmax = G.subgraph(Gcc[0]).copy()

    start = time.time()

    # Network Measures (Only with largest Component, when net is fragmented)
    n = G.order()
    m = G.size()
    z = G.number_of_edges() * 2 / G.number_of_nodes()
    print('Calculating Average Shortest Path Length')
    l = nx.average_shortest_path_length(Gmax) # Requires Not Fragmented Graph
    print('Calculating Diameter')
    d = nx.diameter(Gmax) # Requires Not Fragmented Graph
    print('Calculating Average Clustering')
    C = nx.average_clustering(G)
    print('Calculating Assortativity')
    r = nx.degree_assortativity_coefficient(G)
    density = nx.density(G)

    # Saving File
    with open(outFileFileName+".measures.txt", 'w') as f:
        f.write('n: '+str(n)+'\n')
        f.write('m: '+str(m)+'\n')
        f.write('z: '+str(z)+'\n')
        f.write('l: '+str(l)+'\n')
        f.write('d: '+str(d)+'\n')
        f.write('C: '+str(C)+'\n')
        f.write('r: '+str(r)+'\n')
        f.write('density: '+str(density)+'\n')
        f.write('sizes: '+str(sizes)+'\n')

    end = time.time()

    print('Measures Calculated! Time: '+str(end-start))

def characterize_network_from_file(edgelistfile):
    print('Generating Network '+edgelistfile)
    G = nx.read_edgelist(edgelistfile, delimiter=',', nodetype=int) # Read the
network
    characterize_network_from_net(G, edgelistfile)

def plot_degree_analysis(G):
    degree_sequence = sorted((d for n, d in G.degree()), reverse=True)
    degrees = [G.degree(n) for n in G.nodes()]
    dmax = max(degree_sequence)

    # Degree Histogram Individually
    plt.figure()
    unique_degrees = np.unique(degree_sequence, return_counts=True)

```

```

rescale = lambda y: (y - np.min(y)) / (np.max(y) - np.min(y))
my_cmap = plt.get_cmap("coolwarm")
plt.bar(*unique_degrees, width=3, color = my_cmap(rescale(unique_degrees[1])))
plt.title("Degree Histogram")
plt.xlabel("Degree")
plt.ylabel("# of Nodes")
plt.xlim([0, dmax])
plt.show(block=False)
plt.pause(0.01)

# Degree Histogram Individually
plt.figure()
plt.bar(*unique_degrees, width=3, color = my_cmap(rescale(unique_degrees[1])))
plt.title("Degree Histogram Log-Lin")
plt.xlabel("Degree")
plt.ylabel("# of Nodes")
plt.xscale('log')
plt.show(block=False)
plt.pause(0.01)

# Degree Histogram Individually (with bins)
plt.figure()
counts, bins = np.histogram(degrees, 50)
plt.stairs(counts, bins)
#plt.hist(degrees, 50)
plt.title("Degree Histogram (50-bins)")
plt.xlabel("Degree")
plt.ylabel("# of Nodes")
plt.xlim([0, dmax])
plt.show(block=False)
plt.pause(0.01)

# Degree Rank Plot
plt.figure()
plt.plot(degree_sequence, "b-", marker="o")
plt.title("Degree Rank Plot")
plt.ylabel("Degree")
plt.xlabel("Rank")
plt.xlim([0, len(degree_sequence)])
plt.show(block=False)
plt.pause(0.01)

def check_free_scale(G):
    degree_sequence = sorted((d for n, d in G.degree()), reverse=True)
    #fit = powerlaw.Fit(degree_sequence)
    fit = powerlaw.Fit(degree_sequence, xmin=1)
    print('Power-law check: ')
    print('alpha= '+str(fit.alpha)+'; sigma: '+str(fit.sigma))

    plt.figure()
    fig = fit.plot_pdf(color='b', linewidth=2)
    fit.power_law.plot_pdf(color='g', linestyle='--', ax=fig)
    plt.show(block=False)
    plt.pause(0.01)

# Small-worldness (Hard Computation) > 1 day
skip = True
if not skip:
    start = time.time()
    print('Small-worldness check:')
    sigma = nx.sigma(G) # check computational complexity
    omega = nx.omega(G)
    print('sigma: '+str(sigma))

```

```
print('omega: '+str(omega))  
end = time.time()  
print('Small-worldness Calculated! Time: '+str(end-start))
```

APÊNDICE C – Código-fonte: LinkPrediction.py

```

import networkx as nx
import numpy as np
import pandas as pd
import seaborn as sn
import matplotlib.pyplot as plt
import time
import os

class LinkPrediction:

    has_community_info = False
    dfResult = pd.DataFrame()
    dfCorrelation = pd.DataFrame()
    skipAlgorithms = []
    dict_id_to_name = dict()
    has_changed = True
    __edges_rank_order = pd.DataFrame() # Obfuscation

    def __init__(self, G, base_exp_path = r"..\Exported\DrugBank\exp_") ->
None:
        self.G = G
        self.base_exp_path = base_exp_path
        print(self.G)
        self.expected_preds =
int(((self.G.number_of_nodes()*(self.G.number_of_nodes()-1))/2)-
self.G.number_of_edges())
        print("Expected Edge Predictions (per Algorithm):
"+str(self.expected_preds))

    def prepare_communities(self, comm):
        self.Gcomm = self.G.copy()
        add_community_info(self.Gcomm, comm)
        self.has_community_info = True

    def predict(self):
        self.check_previous_processed()

        start = time.time()
        if 'Resource Allocation Index' not in self.skipAlgorithms:
            self.has_changed = True
            self.resource_allocation_index()
            self.export()
        if 'Jaccard Coefficient' not in self.skipAlgorithms:
            self.has_changed = True
            self.jaccard_coefficient()
            self.export()
        if 'Adamic Adar Index' not in self.skipAlgorithms:
            self.has_changed = True
            self.adamic_adar_index()
            self.export()
        if 'Preferential Attachment' not in self.skipAlgorithms:
            self.has_changed = True
            self.preferential_attachment()
            self.export()
        if 'Common Neighbor Centrality' not in self.skipAlgorithms:
            self.has_changed = True
            self.common_neighbor_centrality()
            self.export()
        if self.has_community_info:
            if 'Within Inter Cluster' not in self.skipAlgorithms:

```

```

        self.has_changed = True
        self.within_inter_cluster()
        self.export()
    if 'Community Common Neighbor' not in self.skipAlgorithms:
        self.has_changed = True
        self.community_common_neighbor()
        self.export()
    if 'Community Resource Allocation' not in self.skipAlgorithms:
        self.has_changed = True
        self.community_resource_allocation()
        self.export()
end = time.time()
print('Link Prediction Ended! Time: '+str(end-start))

def correlation_analysis(self):
    print('Calculating Correlation Analysis')
    start = time.time()
    cov_matrix = self.dfCorrelation.cov()
    corr_matrix_pearson = self.dfCorrelation.corr() # Pearson
    corr_matrix_spearman = self.dfCorrelation.corr(method='spearman')
    corr_matrix_kendall = self.dfCorrelation.corr(method='kendall')
    self.plot_matrix(cov_matrix, 'Covariance Matrix')
    self.plot_matrix(corr_matrix_pearson, 'Pearson Correlation Matrix')
    self.plot_matrix(corr_matrix_spearman, 'Spearman Correlation Matrix')
    self.plot_matrix(corr_matrix_kendall, 'Kendall Correlation Matrix')

    end = time.time()
    print('Correlation Analysis Calculated! Time: '+str(end-start))

def plot_matrix(self, matrix, title = ''):
    plt.figure()
    plt.title(title)
    sn.heatmap(matrix, annot=True)
    plt.show(block=False)
    plt.pause(0.01)

# Resource Allocation Index
"""
T. Zhou, L. Lu, Y.-C. Zhang.
Predicting missing links via local information.
Eur. Phys. J. B 71 (2009) 623. https://arxiv.org/pdf/0901.0553.pdf
"""
def resource_allocation_index(self):
    alg_name = 'Resource Allocation Index'
    print('Processing Link Prediction - Algorithm '+alg_name)
    result_raw = nx.resource_allocation_index(self.G)
    [result, result_correlation] = self.process_lp_result(result_raw)
    self.combine_dataframe(result, result_correlation, alg_name)

# Jaccard Coefficient
"""
D. Liben-Nowell, J. Kleinberg.
The Link Prediction Problem for Social Networks (2004).
http://www.cs.cornell.edu/home/kleinber/link-pred.pdf
"""
def jaccard_coefficient(self):
    alg_name = 'Jaccard Coefficient'
    print('Processing Link Prediction - Algorithm '+alg_name)
    result_raw = nx.jaccard_coefficient(self.G)
    [result, result_correlation] = self.process_lp_result(result_raw)
    self.combine_dataframe(result, result_correlation, alg_name)

```

```

# Adamic Adar Index
""" Obs: Same as before. """
def adamic_adar_index(self):
    alg_name = 'Adamic Adar Index'
    print('Processing Link Prediction - Algorithm '+alg_name)
    result_raw = nx.adamic_adar_index(self.G)
    [result, result_correlation] = self.process_lp_result(result_raw)
    self.combine_dataframe(result, result_correlation, alg_name)

# Preferential Attachment
""" Obs: Same as before. """
def preferential_attachment(self):
    alg_name = 'Preferential Attachment'
    print('Processing Link Prediction - Algorithm '+alg_name)
    result_raw = nx.preferential_attachment(self.G)
    [result, result_correlation] = self.process_lp_result(result_raw)
    self.combine_dataframe(result, result_correlation, alg_name)

# Common Neighbor Centrality
"""
Ahmad, I., Akhtar, M.U., Noor, S. et al.
Missing Link Prediction using Common Neighbor and Centrality based
Parameterized Algorithm.
Sci Rep 10, 364 (2020). https://doi.org/10.1038/s41598-019-57304-y
Default: alpha=0.8
"""
def common_neighbor_centrality(self):
    alg_name = 'Common Neighbor Centrality'
    print('Processing Link Prediction - Algorithm '+alg_name)
    result_raw = nx.common_neighbor_centrality(self.G)
    [result, result_correlation] = self.process_lp_result(result_raw)
    self.combine_dataframe(result, result_correlation, alg_name)

# Within Inter Cluster | ** Expect Community Information **
"""
Jorge Carlos Valverde-Rebaza and Alneu de Andrade Lopes.
Link prediction in complex networks based on cluster information.
In Proceedings of the 21st Brazilian conference on Advances in Artificial
Intelligence (SBIA 12)
https://doi.org/10.1007/978-3-642-34459-6\_10
Default: delta=0.001, community='community'
"""
def within_inter_cluster(self):
    if self.has_community_info:
        alg_name = 'Within Inter Cluster'
        print('Processing Link Prediction - Algorithm '+alg_name)
        result_raw = nx.within_inter_cluster(self.Gcomm)
        [result, result_correlation] =
self.process_lp_result(result_raw)
        self.combine_dataframe(result, result_correlation, alg_name)

# Community Common Neighbor | ** Expect Community Information **
"""
Sucheta Soundarajan and John Hopcroft.
Using community information to improve the precision of link prediction
methods.
In Proceedings of the 21st international conference companion on World Wide
Web (WWW 12 Companion).
ACM, New York, NY, USA, 607-608. http://doi.acm.org/10.1145/2187980.2188150

```

```

"""
def community_common_neighbor(self):
    if self.has_community_info:
        alg_name = 'Community Common Neighbor'
        print('Processing Link Prediction - Algorithm '+alg_name)
        result_raw = nx.cn_soundarajan_hopcroft(self.Gcomm)
        [result, result_correlation] =
self.process_lp_result(result_raw)
        self.combine_dataframe(result, result_correlation, alg_name)

# Community Resource Allocation | ** Expect Community Information **
""" Obs: Same as before. """
def community_resource_allocation(self):
    if self.has_community_info:
        alg_name = 'Community Resource Allocation'
        print('Processing Link Prediction - Algorithm '+alg_name)
        result_raw = nx.ra_index_soundarajan_hopcroft(self.Gcomm)
        [result, result_correlation] =
self.process_lp_result(result_raw)
        self.combine_dataframe(result, result_correlation, alg_name)

def process_lp_result(self, result_raw):
    ''' List and sort data for result presentation and correlation
analysis '''
    result = list(result_raw)
    result_correlation = result.copy()
    result.sort(key=lambda x: (x[-1], -x[0], -x[1]), reverse = True) #
sort by last tuple element (in list)
    result_correlation.sort(key=lambda x: (x[0], x[1])) # For correlation
    if self.__edges_rank_order.empty:
        # Keep edges rank order for validation
        temp = [[result_correlation[i][0], result_correlation[i][1]]
for i in range(len(result_correlation))]
        self.__edges_rank_order = pd.DataFrame(temp, columns = ['a',
'b'])
    else:
        # Check if edges rank order is the same
        temp = [[result_correlation[i][0], result_correlation[i][1]]
for i in range(len(result_correlation))]
        dfTemp = pd.DataFrame(temp, columns = ['a', 'b'])
        if not self.__edges_rank_order.equals(dfTemp):
            print('Unexpected error: edges rank order is not the
same')
            exit(1)
        result_correlation = [result_correlation[i][2] for i in
range(len(result_correlation))]
        return [result, result_correlation]

def combine_dataframe(self, result, result_correlation, col_name):
    dfTemp = pd.DataFrame(result, columns = ['a', 'b', col_name])
    dfTempCorrelation = pd.DataFrame(result_correlation, columns =
[col_name])
    self.dfResult = pd.concat([self.dfResult, dfTemp], axis = 1)
    self.dfCorrelation = pd.concat([self.dfCorrelation,
dfTempCorrelation], axis=1)

def export(self):
    if self.has_changed:
        # Export Link Prediction Results
        self.dfResult.to_csv(self.base_exp_path+"_linkprediction.csv",
index = False)

```

```

self.dfCorrelation.to_csv(self.base_exp_path+"_linkprediction_precorrelation.csv", index = False)

def plot_lp_analysis(self):
    fig_combined = plt.figure()
    fig_combined_rank = plt.figure()
    plt.ylabel("Predicted Value Normalized")
    plt.xlabel("Rank")
    plt.title("Normalized Rank Plot LP Values")
    for alg in range(int(self.dfResult.shape[1]/3)):
        rescale = lambda y: (y - np.min(y)) / (np.max(y) - np.min(y))

        # Some arithmetic to get the right columns
        col = 3*alg

        print('LP Analysis for Algorithm:
'+self.dfResult.columns[col+2])
        print_description(self.dfResult,col+2)

        # Plot Positional Values (from Correlation)
        result_plot =
rescale(self.dfCorrelation.iloc[:,alg]).rolling(int(self.dfCorrelation.shape[0]*0.0
1)).mean())
        #result_plot = rescale(self.dfCorrelation.iloc[:,alg]) # Hard
to interpret

        plt.figure(fig_combined.number)
        plt.plot(result_plot, label=self.dfResult.columns[col+2],
linewidth=1)

        # Rank Plot Prediction Values
        result_plot = self.dfResult.iloc[:,(col+2)]
        plt.figure()
        plt.plot(result_plot, linewidth=5)
        plt.ylabel("Predicted Value")
        plt.xlabel("Rank")
        plt.title("Rank Plot LP Values -
"+self.dfResult.columns[col+2])
        #plt.xlim([-1, len(result_plot)])
        plt.show(block=False)
        plt.pause(0.01)

        # Normalize and Plot Together
        result_plot = rescale(result_plot)
        print('NORMALIZED Descriptors:')
        print_description(result_plot)
        plt.figure(fig_combined_rank.number)
        plt.plot(result_plot, label=self.dfResult.columns[col+2],
linewidth=5)
        #plt.xlim([-1, len(result_plot)])
        one_percent_lim = len(result_plot)*0.01 # Top 1%
        plt.axvline(x=one_percent_lim, linestyle='dashed', color='black',
linewidth=1, label='Top 1%')
        plt.axvline(x=5*one_percent_lim, linestyle='dashdot', color='black',
linewidth=1, label='Top 5%')
        plt.legend(loc='upper right', shadow=True)
        plt.show(block=False)
        plt.pause(0.01)

        # Plot Adjusted for Top 1%
        plt.title("Normalized Rank Plot LP Values for Top 1%")
        min_lim = -one_percent_lim*0.01
        plt.xlim([min_lim, one_percent_lim])

```

```

plt.show(block=False)
plt.pause(0.01)

# Parameters for Plot Positional Values (from Correlation)
plt.figure(fig_combined.number)
plt.title("Positional Values for All LP Algorithms (1% Moving
Average)")
plt.ylabel("Predicted Value Normalized")
plt.xlabel("Position")
plt.legend(loc='upper right', shadow=True)
plt.show(block=False)
plt.pause(0.01)

def check_previous_processed(self):
    lpFile = self.base_exp_path+"_linkprediction.csv"
    corrFile = self.base_exp_path+"_linkprediction_precorrelation.csv"
    if os.path.isfile(lpFile) and os.path.isfile(corrFile):
        self.dfResult = pd.read_csv(lpFile)
        self.dfCorrelation = pd.read_csv(corrFile)
        self.has_changed = False

        # Check if files are consistent
        if self.dfResult.shape[0] == self.expected_preds and
self.dfCorrelation.shape[0] == self.expected_preds:
            self.skipAlgorithms = list(self.dfCorrelation.columns)
            # Check if both files have the same columns
            temp = list(self.dfResult.columns)
            temp = [temp[i] for i in
range(len(self.dfResult.columns)) if (i+1)%3 == 0]
            if temp != self.skipAlgorithms:
                # files are not consistent
                self.dfResult = pd.DataFrame()
                self.dfCorrelation = pd.DataFrame()
                self.skipAlgorithms = []
                self.has_changed = True
            else: # if file exists but is not consistent
                self.dfResult = pd.DataFrame()
                self.dfCorrelation = pd.DataFrame()
                self.has_changed = True
        # return True if both files exist

def export_with_names(self, limit = 1000):
    self.generate_id_to_name()
    limit = limit if limit < self.dfResult.shape[0] else
self.dfResult.shape[0]
    dfExport = self.dfResult[0:limit].copy()
    dfExport = self.rewrite_names(dfExport)
    dfExport.to_excel(self.base_exp_path+"_results.xlsx", index = False)

def generate_id_to_name(self):
    if self.dict_id_to_name == {}:
        drug_file = self.base_exp_path+"_drugs.csv"
        if os.path.isfile(drug_file):
            dfDrugs = pd.read_csv(drug_file)
            for index, row in dfDrugs.iterrows():
                self.dict_id_to_name[row['drugbank-id']] =
row['name']

def rewrite_names(self, df):
    for i in range(len(df)): # row
        for j in range(len(df.iloc[i])): # column
            if (j+1)%3 != 0:
                df.iloc[i,j] = self.dict_id_to_name[df.iloc[i,j]]

```

```
        return df

# Static functions

def add_community_info(G, communities):
    for c, v_set in enumerate(communities):
        for v in v_set:
            G.nodes[v]['community'] = c

def print_description(dfResult, col = 0):
    if isinstance(dfResult, pd.core.frame.DataFrame):
        dfResult = dfResult.iloc[:,col]
    elif isinstance(dfResult, pd.core.series.Series):
        dfResult = dfResult
    print('Mean: '+str(dfResult.mean()))
    print('Median: '+str(dfResult.median()))
    print('Max: '+str(dfResult.max()))
    print('Min: '+str(dfResult.min()))
    print('Std: '+str(dfResult.std()))
```

APÊNDICE D – Código-fonte: EvaluateLP.py

```

import networkx as nx
import numpy as np
import os
import pickle
import LinkPrediction as lp
import time

class EvaluateLP:

    """
    Constructor
    G_old -> Graph in which LP was applied
    G_new -> Graph evolved in time, where LP will be evaluated
    """
    def __init__(self, G_old, G_new, df_LP_old, limit_to_top = 'new_edges') ->
None:
        self.G_old = G_old
        self.G_new = G_new
        self.df_LP_old = df_LP_old
        self.process(limit_to_top)

    def process(self, limit_to_top = 'new_edges'):

        # Remove nodes from G_new that ARE NOT in G_old
        nodes_new = set(self.G_new.nodes)
        nodes_old = set(self.G_old.nodes)
        nodes_to_remove = nodes_new - nodes_old
        self.G_new.remove_nodes_from(nodes_to_remove)

        # Remove edges from G_new that ARE in G_old
        edges_new = set(self.G_new.edges)
        edges_old = set(self.G_old.edges)
        edges_to_remove = edges_new.intersection(edges_old)
        self.G_new.remove_edges_from(edges_to_remove)
        # Left only edges that are new in G_new

        edges_new = set(self.G_new.edges)

        if limit_to_top == 'full':
            limit_to_top = len(self.df_LP_old)
        elif limit_to_top == 'new_edges':
            limit_to_top = len(edges_new)
        elif limit_to_top == '1%':
            limit_to_top = int(len(self.df_LP_old)*0.01)
            print('Top 1% Search')
        elif limit_to_top == '5%':
            limit_to_top = int(len(self.df_LP_old)*0.05)
            print('Top 5% Search')

        print('')
        print('##### Link Prediction Evaluation Module #####')
        print('')
        print('New edges exhibited by the model: '+str(len(edges_new)))
        print('Limit used as TOP rank search: '+str(limit_to_top))
        print('Full space of search: '+str(len(self.df_LP_old)))
        print('')
        # Foreach algorithm in df_LP_old check between edges_new
        algs = int(self.df_LP_old.shape[1]/3)
        for alg in range(int(self.df_LP_old.shape[1]/3)):

```

```

# Some arithmetic to get the right columns
col = 3*alg
print('Evaluating Predictions for Algorithm '+str(alg+1)+' of
'+
      str(int(self.df_LP_old.shape[1]/3))+':
'+self.df_LP_old.columns[col+2])

counter = 0
match = 0
start = time.time()
acc = 0

max_score = self.df_LP_old.iloc[:,(col+2)].max()
min_score = self.df_LP_old.iloc[:,(col+2)].min()

if limit_to_top>=len(edges_new):
    for edge in edges_new:
        counter += 1
        if (counter % 10 == 0): print('Edge: {}/{}'.format(counter, len(edges_new)), end="")

        id_LP_edge =
np.where(self.df_LP_old.iloc[0:limit_to_top,col].isin([edge[0],edge[1]]) &
self.df_LP_old.iloc[0:limit_to_top,(col+1)].isin([edge[0],edge[1]]))[0]
        if len(id_LP_edge) > 0:
            int(id_LP_edge[0]) # should be only one
            match = match + 1
            # Get the LP score
            score_LP =
self.df_LP_old.iloc[id_LP_edge[0],(col+2)]
            score_LP = (score_LP - min_score) /
(max_score - min_score)
            acc += score_LP
        else:
            dfTopSearch = self.df_LP_old.iloc[0:limit_to_top,:]
            for row in range(dfTopSearch.shape[0]):
                counter += 1
                if (counter % 10 == 0): print('Edge: {}/{}'.format(counter, limit_to_top), end="")
                edge_go = (dfTopSearch.iloc[row,col],
dfTopSearch.iloc[row,(col+1)])
                edge_come = (dfTopSearch.iloc[row,col+1],
dfTopSearch.iloc[row,col])
                if (edge_go in edges_new) or (edge_come in
edges_new):
                    match = match + 1
                    # Get the LP score
                    score_LP = dfTopSearch.iloc[row,(col+2)]
                    score_LP = (score_LP - min_score) /
(max_score - min_score)
                    acc += score_LP

            print()
            print('')
            print('Total matches: '+str(match))
            print('Accumulated score: '+str(acc))
            if limit_to_top>=len(edges_new):
                print('Average score: '+str(acc/len(edges_new)))
            else:
                print('Average score: '+str(acc/limit_to_top))
            print('')
            end = time.time()
            print('Link Evaluation Ended! Time: '+str(end-start))

```

```

        print('')
        # if limit_to_top < len(edges_new) # Choose search space

def main():

    version_old = "5.1.6"
    version_new = "5.1.10"
    print('Version OLD: '+str(version_old))
    print('Version NEW: '+str(version_new))

    G_old = pre_load_net(version_old)
    df_LP_old = pre_load_lp(version_old, G_old)

    G_new = pre_load_net(version_new)

    eval_LP = EvaluateLP(G_old, G_new, df_LP_old, 10)

    print('Done!!!')

def pre_load_net(version):
    edgelistDrugBank = os.path.join(r"..\Exported\DrugBank",
    "exp_{}_interactions.csv".format(version))
    G = nx.read_edgelist(edgelistDrugBank, delimiter=',', nodetype=int) # Read
the network
    return G

def pre_load_lp(version, G):
    commFile = os.path.join(r"..\Exported\DrugBank",
    "exp_{}_communities.bin".format(version))
    with open(commFile, 'rb') as file:
        comm = pickle.load(file)
    base_exp_path = r"..\Exported\DrugBank\exp_"+version
    lp1 = lp.LinkPrediction(G, base_exp_path)
    lp1.prepare_communities(comm)
    lp1.predict()
    return lp1.dfResult

if __name__ == '__main__':
    main()

```

APÊNDICE E – Código-fonte: DDINet.py

```

import DrugBank as db
import networkx as nx
import pandas as pd
import numpy as np
import os
import time
import NetMeasures as netM
import LinkPrediction as lp
import glob
import pickle
import matplotlib.pyplot as plt

def main():
    isExist = os.path.exists(r"..\Exported")
    if not isExist: os.makedirs(r"..\Exported")
    isExist = os.path.exists(r"..\Exported\DrugBank")
    if not isExist: os.makedirs(r"..\Exported\DrugBank")
    plot_figures = True

    # Single file processing mode
    version = "5.1.10"
    drugbank_file = os.path.join(r"..\DataSources\DrugBank",
    "{}.xml".format(version))

    # Generates DrugBank Edge List
    edgelistDrugBank = os.path.join(r"..\Exported\DrugBank",
    "exp_{}_interactions.csv".format(version))
    if not os.path.isfile(edgelistDrugBank):
        db1 = db.DrugBank(drugbank_file, version)
        db1.preProcess()
        db1.export()
        edgelistDrugBank = db1.edgelistfile

    # Network Analysis
    G = nx.read_edgelist(edgelistDrugBank, delimiter=',', nodetype=int) # Read
the network

    # Plot Degree Distribution Analysis
    netM.plot_degree_analysis(G)

    # Check if the network is free scale
    netM.check_free_scale(G)

    # Network Measures
    netMeasuresDrugBank = os.path.join(r"..\Exported\DrugBank",
    "exp_{}_interactions.csv.measures.txt".format(version))
    if not os.path.isfile(netMeasuresDrugBank):
        netM.characterize_network_from_net(G, edgelistDrugBank)

    # FOR TESTING SIMULATIONS
    #G = nx.karate_club_graph() # TEST (Requires manual adjustment for
communities bin file) and rises error after link prediction

    # Calculate Communities
    commFile = os.path.join(r"..\Exported\DrugBank",
    "exp_{}_communities.bin".format(version))
    if not os.path.isfile(commFile):
        print("Calculating Community Detection Info")
        start = time.time()

```

```

comm = nx.community.greedy_modularity_communities(G)
with open(commFile, 'wb') as file: # binary file
    pickle.dump(comm, file)
end = time.time()
print('Communities Calculated! Time: '+str(end-start))
else:
    print("Importing Community Detection Info")
    with open(commFile, 'rb') as file:
        comm = pickle.load(file)

# Link Prediction Phase
print("Initializing Link Prediction")
base_exp_path = r"..\Exported\DrugBank\exp_"+version
lp1 = lp.LinkPrediction(G, base_exp_path)
lp1.prepare_communities(comm)
lp1.predict()

if plot_figures: lp1.plot_lp_analysis()

lp1.export()
lp1.correlation_analysis()
lp1.export_with_names()

input('Close all figures to proceed...')
plt.show(block=True) # Deals with block = False (otherwise figures become
unresponsive)
input('Press any key to finish...')

# Batch Generates Edge List (DrugBank Files)
def batchDrugBank():
    pathDrugBank = r"..\DataSources\DrugBank\*.xml" # Names are expected to
    contain only the version number
    for file in glob.glob(pathDrugBank):
        print('Generating Edge List for file: '+file)
        db1 = db.DrugBank(file, os.path.splitext(os.path.basename(file))[0])
        db1.preProcess()
        db1.export()
        del db1

# Batch Network Analysis (DrugBank Files)
def batchDBNetMeasure():
    pathDrugBankEdgeList = r"..\Exported\DrugBank\*interactions.csv"
    for edgelistfile in glob.glob(pathDrugBankEdgeList):
        print('Calculating Network Measures for file: '+edgelistfile)
        netM.characterize_network_from_file(edgelistfile)

if __name__ == '__main__':
    main()

```